

FOLKLOR DELA MOȚII DIN SCĂRIȘOARA

La apus de orașelul Câmpeni, pe văile celor două Arieșuri și ale afluenților lor și peste munții dintre aceste văi, se întinde « Țara Moților » propriu zisă. Mergând pe șoseaua națională care pleacă dela Câmpeni pe valea Arieșului Mare în sus, trecând prin comunele moțești Săcătura și Albac, se ajunge în cea mai mare comună, ca număr de locuitori (5225)¹⁾, din Țara Moților: Scărișoara. Din punct de vedere administrativ e o comună; pentru călătorul care urcă valea strâmtă, adeseori de o frumusețe sălbatică, a Arieșului Mare, Scărișoara se arată ca un șirag de cătune neînsemnate, compuse din vreo 2—3 case. Două dintre aceste cătune, deoarece au biserică și școală, formează un fel de centre: Gârda-de-Jos și Gârda-de-Sus. Majoritatea celor aproape 5300 de suflete nu trăiesc însă în aceste cătune de pe valea Arieșului Mare și nici în cele de pe văile afluenților lui, ci prin poienile²⁾, adeseori foarte mici, risipite prin nesfârșitele păduri de «silhă» (molid) și de «bradū» care acopăr dealurile și podișurile ce se ridică deasupra văii Arieșului Mare până la altitudinea de 1300 m, prin sutele de «cringuri» (cătune) formate din 2—3 case, numele cringului fiind format din numele familiei care îl locuiește: **cringul**³⁾ unde stă familia *Pașca* se chiamă *Pășceșt'î*, unde stă familia *Morcan*, *Morcașeșt'î*⁴⁾, etc.

De altfel numele acestor cătune nu au vieață prea lungă. Ele se mută împreună cu familiile care formează cringurile. Astfel, pe harta militară austriacă de pe la mijlocul secolului trecut, cringul Pășceșt'ilor e arătat în altă parte, nu unde este astăzi. Făcând această observație într'un grup de Moți, am primit răspunsul că *Pășceșt'ii* s'au mutat de mult de unde erau înainte.

¹⁾ V. *Indicatorul statistic al satelor și unităților administrative din România*. București, 1932, p. 386.

²⁾ Moții zic poienii « cîmpū, cîmpulu-m padure ». (Sistemul de transcriere îl dăm mai jos, la p. 133—134).

³⁾ N'am auzit niciodată pronunțându-se *crîng*, cum scrie TACHE PAPAHAĞI, *Cercetări din Munții Apuseni* (Extras din « Grai și Suflet »), București, 1925, p. 16, ci totdeauna *crîng*. V. și *Dacoromania VIII* (1936), p. 153.

⁴⁾ Acesta este numele cătunului din jurul bisericii, numit oficial *Gârda-de-Sus*.

Iată încă vreo câteva nume de cringuri: *Plejt'est'î* (dela porecla *Plejta*), *Morareșt'î*, *Haiđuceșt'î*, *Suceșt'î*, *Pt'îțarășt'î*, *Fluțareșt'î*, *Pleşeșt'î*, *Dodojeșt'î*, *Gond'est'î*, *Curpeșt'î*.

Pentru ancheta pe seama Atlasului Linguistic Român și pentru cea destinată adunării de material folkloric, pe seama Academiei Române, am cercetat, în verile anilor 1935 și 1936, cringurile din apropierea Ghețarului (*la D'ețariu*), situate la vreo 1200 m înălțime și cringurile de pe *Valęa d'ila Iarba Ra* până subt *Bd'iharęa*, cel mai înalt vârf din Munții Apuseni ¹⁾. La Ghețar am fost găzduit în frumoasa și confortabila casă de adăpost a Turing-Clubului României, iar expedițiile până la Iarba Ra le făceam dela cârciuma din *Gırda d'i susü*, adică din cătunul numit *Morcașeșt'i*.

Regiunea dela *D'ețariu* și *Valęa d'ila Iarba Ra* reprezintă numai o minimă parte din colțul de țară care formează hotarul comunei Scărișoara. Fiind nevoit să continuu anchetele Atlasului Linguistic Român, cu părere de rău a trebuit să renunț la cercetarea altor « cringuri » din Scărișoara și mai cu seamă la cele din comuna Arieșeni, care e așezată și mai sus, mai aproape de « *Bd'iharęa* » și unde cu siguranță se poate face o bogată recoltă de folklor.

Casa de adăpost a Turing-Clubului din apropierea Ghețarului (altitudinea circa 1200 m) e situată într'o poieniță pe care ai crede-o înconjurată de păduri nesfârșite de molizi și brad. De fapt, îndată ce te depărtezi puțin de casă, te crezi la cine știe câți km depărtare de orice așezare omenească. Pădurea deasă de molizi uriași pare de nepătruns. Cărarea ce duce în Valea Arieșului anevoie se strecoară printre trunchiurile putrede acoperite cu mușchiu ale molizilor căzuți. Abia ai făcut însă vreo 500 de metri, se deschide un alt « cîmpü » cu o căsuță de Moț în mijloc și cu o bucațică de loc cultivat unde cresc câteva fire de cânepă ²⁾ și câțiva cartofi (« picicoci » IV). Dacă e mai înstărit, Moțul mai are și **alte** « maitori » ³⁾ pe lângă casă : o « camară », o « cocină », iar jos în vale, **rar**, și câte o « colnă » unde își adăpostește căruța. De curte, nici urmă nu se vede pe la Moți.

Poienile acestea locuite sunt risipite peste întreg masivul păduros ce se ridică din Valea Arieșului Mare, spre miază-noapte, până la înălțimea de 1300 m, subt muntele Călineasa. La casa de adăpost TCR nu ești, cum ți se pare la început, în mijlocul unui codru sălbatic, ci în mijlocul satului. Dacă asculți mai cu luare aminte, auzi, dincolo de perdeaua de molizi care te înconjură, vorba vecinilor și fâșăitul coaselor (e timpul când se cosește

¹⁾ Vârful cel mai înalt se numește *Curcubăta* (accentul e pe silaba penultimă), fiindcă e acolo pe munte o *pl'atră ca o curcubătă* « bostan ». Explicația mi-a dat-o *Flurița N'egri Ioășă* dela *Valęa D'izd'ituluș*. Cf. și T. PAPAĞAGI, *op. cit.*, p. 48.

²⁾ Informatoarea III (vezi numele lor la p. 135) îi zice « ogor d'i cîripă », iar informatoarea VII, « ogorul cel d'i cîripă ».

³⁾ Așa a pronunțat cuvântul informatorul IV. La singular zice « maitore ». Maitorile sunt : « șura, casa, camara, pujeșili ». Informatorul I numește porumbarul (colivia porumbeilor), de care de altfel nu există prin Țara Moților, « măietoręa porumbuluș ». Cf. FRÂNCU-CANDREA, *Români din Munții Apuseni*. București, 1888, p. 25 : « măetoare ». Forma « măieturi », dată de TACHE PAPAĞAGI, *op. cit.*, p. 17, e greșită.

fănu). Seara, flăcăii chiuiesc dintr'o poiană într'alta, mână cu strigăte vitele la adăpost. Vuiesc pădurile seculare de zarva atâtor oameni pe care nevoile i-au silit să se aciueze pe aceste înălțimi reci ¹⁾, lipsite de apă ²⁾. După ce s'a întunecat, liniștea, coborâtă în sfârșit peste vărfurile nemișcate ale molizilor, e turburată numai de sunetul melodios al tulnicelor care își răspund dintr'un « cîmpu » într'altul, mai aproape, mai departe și, stins, ca din alte lumi, din cine știe ce depărtări, de prin cringurile dela *Magúra* sau dela *Pt'atra graitorî*.

Ocupația. Așezările acestea moțești din văgăunile afluenților Arieșului Mare, de subt Biharea și Călineasa și din poienile de pe podișurile care se ridică deasupra acestor afluenți, nu sunt vechi. Tradiția despre urcarea recentă a Moșilor în cătunele Scărișoarei mi-au repetat-o adeseori informatorii. Cea despre așezările dela Iarba Rea, am dat-o la Texte (246—7).

În căutarea lemnului cât mai bun și cât mai ieftin pentru « vasarită », Moșii din satele moțești mai vechi, ca de pildă Vidra, și-au făcut, la început, în pustiurile acestea « mutături » unde se adăposteau până tăiau « doje » (v. textul 246). Cu încetul, mutăturile au devenit așezări statornice: în locul mutăturii, Moțul și-a durat măietoare.

Toți Moșii sunt « vasari » ³⁾. Cu « vasili » se duc « în țară ». Cei de pe la Ghețar ajung până la *Săgmări* (Satu-Mare), *Carăi* (Carei), *Zălăvü* (Zălau), *Șumleu* (Șimleul-Silvaniei), *Baia Marie*, *Baia Sprie*, *Lăpușul* (Lăpuș). Cei dela Iarba Rea cutreeră mai ales *Ungureasca* = *Țara ungurească*, pe la Hălmagiu, Arad, *Cohul* (Vașcău), *Bejușul* (Beiuș). Cei din valea Arieșului vin în *Ard'elju*, spre *Bălgăratü* ⁴⁾ (Alba-Iulia). Cei mai bogați, care au căruțe solide, trec pe la Turnu-Roșu în *Rumîniia* până în Dobrogea. De când au început a colinda, acum 20 de ani, Vechiul Regat, văsarii au fost nevoiți să fabrice articole pe gustul noiei lor clientele. Astfel, acuma fac mai cu seamă « put'în » ⁵⁾ enorme (v. planșa II, 3) în care Oltenii și Muntenii acresc varza.

Nu toți Moșii au însă « cócii » (căruțe). Mulți dintre ei, mai săraci, încarcă vasele pe spatele cailor și le duc la târgul dela Vidra, unde le vând altor Moși, adevărați angrosiști, care le transportă cu trenul până la Craiova, Galați, Constanța.

¹⁾ Fragile se coc abia în August.

²⁾ În toată regiunea Ghețarului, abia sunt vreo două izvoare. În vara secetoasă a anului 1935, numai unul n'a secat. La acesta se dădeau în fiecare seară adevărate bățalii, atâta norod se aduna dela distanțe de kilometri, ca să ducă în *bot'ele* (sing. *botă*) așezate de o parte și de alta a șelei, pe cai mititei de munte, o apă turbure, roșcată.

³⁾ Cuvânt pronunțat de informatoarea IV. Cuvântul CIUBĂRAR nu l-am auzit niciodată la Moși. Moțul trăiește din « vasarită », « vasareșt'e », face « vase ». Cf. FRÂNCU-CANDREA, *op. cit.*, p. 61. Greșit (*ciubară*) la TACHE PAPAHAGI, *op. cit.*, p. 17.

⁴⁾ Accentul e pe întâia silabă.

⁵⁾ Cuvântul e nou, adus din Vechiul Regat.

Să încercăm să înșirăm deosebitele lucrări care țin de « vasarită »¹⁾. Întâi caută o « silhă »²⁾ (IV), o « țipă josu » (I), o « dărîmă d'ę clombe »³⁾ (I), taie « boci »⁴⁾ cu h'arastău d'i silhă » (IV) acolo unde e « mîtcă pi silhă »⁵⁾ (IV); « om boc să crepă-m patru » (VII) « cu sacurea și cu maïu » (IV), iar doagele se numesc « doji-n cjozvîrt'i » (VII); dacă se crepă bocul în două, se zice că sunt « doș'ęst'i » (VII). Doagele « le curățim, le cjoplim cu mezdręala » (IV) pe « scaundu cel d'i vasarită » (IV)⁶⁾. Apoi « dă cu doğa pi jilău » (IV) (v. planșa III, 1) și o pune « pi prîșori » (IV) (v. planșa III, 2) cu « cleștili » (IV). Apoi face « cercu » (IV) din « cep d'i silhă » (creangă de molid) (IV); cu o « custurâ ca un cuțitū taă »⁷⁾ mușcătorili⁸⁾ d'ila cercu » (IV). Apoi « fașșeș't'e »⁹⁾ cu mezdręala » (IV) vasul (v. planșa III, 3) și-l « d'iręază » (VII), « d'iręază » (IV), « d'inează »¹⁰⁾ cu « d'eratoșęa » (VII), « d'aratoșri, d'anatoșri » (IV), « d'inatoșri »¹⁰⁾ (v. planșa III, 4) pe dinăuntru. Apoi îl « rostîază pe la gură » (VII) cu « mezdręala », îl « gard'iręază » (VII) cu « gard'irariu » (VII), « gard'inariu »¹⁰⁾. După ce « ciubăru-î gard'inatū » (IV), « măsură »¹¹⁾ fundu cu masurili »¹²⁾ (IV), « faci o șară cu masurili » (IV), taie fundul « pi șară » (IV) și « pure fundul pi locu găr-d'iruluș » (VII). Apoi « cercușeș't'e », trage « cu tragatorili, tragășili »¹³⁾ d'i cercu » (IV) sau « dă cu maïu pi batatoșri » (IV) să se așeze bine cercul. Pe urmă găurește, « tortareș't'e », toarta ciubărului cu « tortariu » (v. planșa IV, 1).

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Când a făcut vreo 12, 16 « darăbi » (IV), îi zice « o t'îșită d'i vasi » (IV). Pe acestea le încarcă pe cai și coboară cu ele (v. planșa II, 3) până la « fagadău ». Aici « stau-n colnă cōcili »¹⁴⁾ (IV) Moșilor (v. planșa II, 4). Cărciumarul « capătă arindă »¹⁵⁾ după ișli » (IV). La « fagadău » vășarul încarcă « t'îșita d'i vasi » în « cōcię » și pleacă « în țară ».

1) Cifra romană în parenteze indică pe informatori. Numele lor sunt date la p. 135.

2) Informatoarea III zice și « molivū ».

3) O curăță de crengi.

4) *Bocū* (bucata din trunchiu din care se fac doagele).

5) Partea trunchiului fără « cep ».

6) V. planșa III, 1. Scaunul are un cap, numit « *cjoșcă* » (IV), și un talpig, numit « talpa scaunduli » (IV).

7) Taie.

8) Cele două capete ale cercului care se îmbucă. La singular: « mușcătoșri la cercu » (IV).

9) Netezește pe dinafară.

10) Formă auzită dela bărbați.

11) Accentul pe întâia silabă.

12) Compas.

13) Accentul pe *ă*.

14) Stau în șopron cărușele.

15) Chirie.

Cei mai mulți nu-și adăpostesc însă căruța, de altfel sărăcăcioasă, în « colna » cârciumarului, ci o lasă la marginea drumului. Am văzut adeseori astfel de căruțe părăsite în șanțul șoselei, în câte un loc unde nu se zărea nici urmă de așezare omenească. Casa Moțului care e nevoit să-și lase astfel căruța, este așezată pe vreo coastă de deal, cu câteva sute de metri deasupra Văii Arieșului, unde anevoie urcă și omul și animalul. De drumuri pentru căruțe, nici vorbă nu poate fi pe așa locuri.

Alteori Moțul își ia uneltele « ciñfili, t'isigurili cele d'i vasaritū » (IV), ia cercuri și doage, le pune în căruța și pornește cu ele în țară. Vasul îl face la fața locului, după indicațiile mușterului. Doagele le leagă, vreo 50 de bucăți, în formă de semicerc; acesta se chiamă « o corcițe d'i doji d'i pus pi calū » (IV), (când le aduce din pădure acasă). Când pleacă cu ele în țară, leagă vreo 100 de bucăți cu un cerc; i se zice « o roțā d'i doji d'i pus pi carū » (IV).

Agricultură se face foarte puțină la Scărișoara. Pământul e prea « pt'atrosū » și clima prea rece. În « holda » Moțului abia crește puțină « sacarā » niște « picjoci » și câteva fire de « cîripā » (VII). Arătura se face cu plugul de lemn, dispărut demult în restul țării.

Nici creșterea vitelor nu poate înflori în această parte a Munților Apuseni. Pășunile de pe munte sunt slabe, iar lipsa izvoarelor zădărnicește orice încercare de a face un păstorit mai intens.

Fiecare Moț crește vreo 2—3 oi (« țirēm uoļ » VII); primăvara se întovărășesc (« lē strāngem laolaltā »), fac « o turmā » și angajează un cioban (« nī naravim cu pacurarīu »¹⁾), « cġobanu cari faci brīndza ». Acesta își angajează un băiat strungar « pacurarīu cel mñicū » și « cġobanul la stār-pārī ». Apoi se măsură laptele (« masurām lapt'ili », v. textul 242) și se începe facerea brânzii (« băgām ūāli-m brīndzā »).

Brânza se face la « colibā »²⁾. Se « mulgi » în « galēatā », se « strēcurā » cu o « strecațori » într'un « pīrlāu mari ». Apoi ciobanul pune « t'agū » în lapte și « ilu-nt'agā ». Chiagul « āl cumpārā șī mai faci șī d'i porcū (rasaturili cēļā d'i mați, pt'ēļā d'i pi burtūșū »); îl ține « într-on d'obū » sau « în uļgā (cel d'e cumpārātū). Lapt'ili-nt'egatū āl zolēșt'i așa-m brīncī, îl strīngi laolaltā cu pumñi » și îl pune « într-o cārpā ». După ce n'a mai rămas în el « dzārū », îl pune pe « polițā ». De acum se numește « cașū ». Pe « polițā să zd'icjūlā ». Apoi « lu-mfrāmītā »³⁾ cu brīncili. Brīndza o t'ascuļēșt'i cu brīncili în d'ōbā », pune un « fund », pe acesta un « bocū » și deasupra o piatră. Fundul cu bocul și cu piatra se numesc « t'ascū ».

¹⁾ Se zice și « cġobanū » (VII).

²⁾ Se știe că în alte părți, pe la Muntele Rece, în județul Cluj, se zice « stīnā » (cuvânt pronunțat de flăcăi de 15—17 ani). Subiectul VII pronunță « stīrā »; pretinde că tinerii încep să întrebuițeze tot mai mult cuvîntul din urmă în loc de « colibā » (VII).

³⁾ Accentul e pe -frā-.

Din « dzărü » se face, rar, « urdâ » după ce « ăl h'erbu-n caldari », în care « jîntuîe » ¹⁾ cu o « lingură d'i lemn », ca să nu se prindă « scrumn » pe fundul căldării. Lingura cu care scoate urda se numește « lingura mari ».

În « jarnari » stau oile lângă casă, « în tûrișt'i afară », după ce toamna, fiecare și le alege pe ale lui (« lę-alejëm, lî-aducëm acasă d'-a-munt'i »). Noaptea se adăpostesc în « puîată » ²⁾.

Locuința. Casa Moșului e foarte simplă și sărăcăcioasă. E făcută din « grindz » (bârne) de câte un « meș'er d'ę face case » din comuna Sohodol de lângă Câmpeni, de unde se recrutează constructorii de case pentru toate satele din Munții Apuseni, până la Măguri și Mărișel (județul Cluj). Meșterul din Sohodol așează întâi « talpa casi » pe « pt'atră » (temelie simplă făcută din bolovani), face apoi păreții, « arjăua casi pără la acuperișu », din « grindz » (bârne), iar sus, pe păreți, pune « cununa », « curura » (VII) (cosoroaba). Peste cunună sunt așezate « grindzele » ³⁾ (grinzi). Apoi vin « cușornîli » (căpriorii). Câte doi căpriori sunt prinși, sus, cu o chingă numită « găinarîu, gairariu (VII), gairărețu » (VII). Peste căpriori se bat « lațuri », iar pe lațuri « șind'ile » sau « doș'te » (șițe). Măietorile de pe lângă casă sunt acoperite mai mult cu « cet'ină » ⁴⁾. Pe « trepț » (trepte) urcă omul în « tîrnaț » sau « t'indă », iar de acolo intră în « casă ». Mobila e sărăcăcioasă : un pat, o masă, două lavițe de-a-lungul păreților, într'un colț al încăperii un « pod'ișorü » (un fel de dulăpior, în care se pun vasele de bucătărie) și în mijlocul casei, o mică mașină de gătit, numită de Moși « sobă ». Fie-rește, mai demult, în loc de sobă, aveau « vatră » deschisă, formată dintr'un fel de platformă de piatră numită « cămeniță » (VII), de-asupra căreia se deschidea « coșul » larg, pătrat. Acoperișul era ferit de scânteii, de « băbură » ⁵⁾, făcută din piatră, deasupra coșului, în « pódulü » casei. Pe « gura băburi » ieșea fumul în pod ⁶⁾.

Portul. Astăzi portul Moșilor e foarte împestrîțat cu elemente orășenești ⁷⁾. Femeile poartă « rôt'iie » (fustă). Numai bătrânii mai știu că demult purtau « pöli » (poale) albe și două « zád'iü » (fote), una înainte și una înapoi. La bărbați tot mai rar se văd « cișoricî »: tinerii poartă mai mult « pântăloñ ». Vara, pe acasă, la adunatul fânului, Moșii poartă pantalonii

¹⁾ Amestecă. Accentul pe silaba inițială.

²⁾ Toate formele dialectale ale termenilor privitori la păstorit sunt dela subiectul IV. O singură dată am notat cuvintele subiectului VII: « țirém uoi ». De asemenea în nota 2, p. 115, am însemnat odată pronunțarea unor flăcăi (« stîna ») și cea a informatorului VII (« stîră »).

³⁾ Accentul pe -dzę-.

⁴⁾ « Cu cet'ină și cu paie » (VII).

⁵⁾ Accentul pe silaba inițială.

⁶⁾ Toate formele referitoare la casă sunt dela informatorul I, afară de acelea care poartă indicația VII.

⁷⁾ V. planșele III și IV.

largi de pânză ai Crișenilor : « izmeși cu ciucuri » (IV) (v. planșa IV, 2). În loc de « opt'inci » încalță tot mai mult « păpuși » (ghete), iar în loc de « învîrt'itori » (obiiele) (IV), iau « colțuși » (ciorapi) (IV) (v. planșa IV, 1).

Mai demult, bărbații aveau « t'ică » (VII) : purtau părul lung împletit în două cozi care le cădeau pe piept (v. textul 74) ¹⁾.

Hrana. Moțul trebuie să-și aducă aproape toată hrana din « țară ». La el acasă poate cultiva numai câțiva cartofi și puțină secară. Din făina de secară sau de grâu — adus din « țară » —, câte odată și din făină de orz, femeia face « pîre » (III) ²⁾. Se mănâncă, firește, și « mamaligă » (VII), precum și « balmoșu d'in groș'orū » (VII), un fel de mămăligă fiartă în smântână.

Dar mîncarea cea mai caracteristic moțească este un fel de mămăligă apoasă din făină de grâu sau secară, sau porumb sau orz, numită « ciru » (IV). Comparat cu mămăliga « cirulu-î mulcelu » ³⁾ (IV) și se prepară foarte repede (v. textul 148). E o adevărată mîncare de oameni săraci.

Câștigînd așa de greu grăunțele, e firesc ca Moțul să nu prea poată crește pe lângă casă multe păsări și porci ⁴⁾. Moțul nu prea are, ca țaranii din alte regiuni ale Ardealului, Crișanei și Banatului, « clisă » ⁵⁾ (VII) cu ce să-și îndulcească pâinea făcută dintr'un amestec de făină de porumb, de secară și de grâu (ba chiar și de orz). Moțul mănâncă adeseori pâinea sau cirul fără « lîagúma » (VII) ⁶⁾.

Se mănâncă și în Țara Moților, la sărbători mari, « tocană » (VII), « rătăta » (VII) (jumări de ouă), câte un « pui friptu » (VII), « on dară d'e mîclu » (VII) (o ciosvîrtă de miel). De obicei, însă, Moții se mulțumesc cu « máziri » ⁷⁾ h'artă » (VII) (fasole frecată), zamă acră (VII) — acrită cu lapte acru, « borșu » (VII) din tărâte dospite, « curit'ú tîjatu » (VII) (varză tocată). Despre sarmale, numite « boț » (VII) (sg. « boțu » VII), « spuru drumari că facu Crișeni, bagă carni și pasatu » (VII); la Moți însă nu se face așa ceva.

Sărăcia în hrană a Moțului și teama lui de foamete e foarte bine ilustrată prin textul 207. La Moți, cuvîntul « fomi » (foamete) nu trebuie niciodată

¹⁾ Formele referitoare la port sunt date după rostirea informatorului II, firește, cu excepția cazurilor când sunt indicați, după o formă dată, alți informatori : IV sau VII.

²⁾ Bărbații care cutreeră tot Ardealul, Crișana și Banatul, au învățat dela Ardeleni, Crișeni și Bănățeni să numească pâinea : « pită ». Femeile zic însă numai « pîne ». Firește, cele mai bătrîne păstrează urme de rotacism : « pîne », « pîn(r)e », « pîre », etc. (V. Dacoromania, VIII, p. 155).

³⁾ Moale.

⁴⁾ Cutreerînd cringurile Scărișoarei, n'am văzut niciun căne pe lângă casele Moților.

⁵⁾ Slănină.

⁶⁾ Informatoarea explică : « lîagúma » pe lângă pâne e laptele, « clisa » (slănina).

⁷⁾ Bărbații și femeile tinere pronunță « mázini ».

pronunțat; e « cob rău » (IV). De aceea Moțul nu zice « mi-e foame », căci ar cobî a rău, ci « mî-i flamîntă » (IV) ¹⁾.

Poame nu există aproape de loc. Prin pădure se găesc « áfirę » (VII) ²⁾, fragi și smeură. Toate se coc foarte târziu; fragile abia la sfârșitul lui Iulie. Tot atunci, ba chiar la începutul lunii August, se coc și vișinile Moților, foarte acre. Mai au pe lângă casă și vreo 2—3 pruni și meri, care nu prea aduc roadă. Prin cringurile de pe platouri nu este însă niciun pom roditor. De aceea vezi toată ziua copiii Moților mestecând « mestęcă d'i pi silhă » (III) (rășină de molid) (« să mestęcă-n gură » III), care le ține loc de mere, de pere, de cireșe. Am gustat și eu mesteaca; nu e de loc plăcută.

Starea culturală. Prin cringurile risipite pe toată imensa întindere a Scărișoarei, foarte greu pătrunde știința de carte. Mai cu seamă în vreme de iarnă copiilor din cele mai multe cringuri le este de-a-dreptul imposibil să frecventeze școala. De aceea și azi majoritatea copiilor din satele moțești rămân fără carte. Informatorul II, de 11 ani, cu toate că dela vârsta de 8 ani a cutreerat cu tatăl său tot Nordul Ardealului, n'a intrat niciodată în vieața lui în vreo școală sau în vreo biserică. În aceeași situație erau și tovarășii lui cu care ziua întregă se juca prin preajma Casei de adăpost TCR. La școală și la biserică merg numai copiii din cringurile apropiate de Gârda-de-Jos, Gârda-de-Sus și Iarba Rea.

Cu toată lipsa de învățătură, Moții sunt foarte desghețați, ceea ce se datorește cu siguranță peregrinărilor lor prin toată țara.

FOLKLORUL

Tache Papahagi afirmă, în « Cercetările din Munții Apuseni » citate mai sus, că « Moțul n'are literatură folklorică: doină, bocet, colindă, baladă, basm, tradiție, etc. N'are nici alte genuri, ca strigături, ghicitori, etc. » (p. 25). Dintre toate genurile înșirate de Tache Papahagi, numai balada nu e reprezentată la Moți. Motivul Mioriței, al ciobanului care și-a pierdut oile, etc., nu sunt cunoscute la Scărișoara. Despre Novac, informatoarea VII a știut să-mi spuie următoarele: « Or povestitū și batrîni că Novacū o fost hoț mără, că o facut mult'i celea », iar acuma, cei tineri, citesc din cărți despre Novac.

În ceea ce privește celelalte genuri, la începutul anchetei și eu eram convins, cu siguranță influențat de cele spuse de Tache Papahagi, că folklorul Moților e aproape inexistent. Întrebând pe informatoarea *Sănh'ira N'egri* (III) de lângă Ghețar, dacă știe povești, am primit răspunsul că

¹⁾ Și în alte părți ale Ardealului și Crișanei se zice numai « sânt flămând », iar nu « mi-e foame », cu toate că e curentă expresia « mi-e sete ». E probabil că în aceste regiuni cuvântul « foame » a însemnat « foamete », ca la Moți.

²⁾ « Afirîșul face áfirę » (VII).

pe la ei nu se adună lumea la povești seara și în sărbători. Casele sunt prea îndepărtate unele de altele, iar iarna zăpada e așa de înaltă, încât nu pot ieși din casă. Ca să poată circula dela unul la altul și ca să se poată aproviziona cu apă, trebuie să se înțeleagă mai mulți inși să facă parte cu lopețile prin zăpadă până la izvor ¹⁾. Totuși, dela același subiect (III), am putut culege, îndată după aceea, descântece interesante (textele 190, 191, 192 și 193).

În aceeași vară (1935) am primit un răspuns categoric dela *Flurii N'egri Ioană*, că nu știe povești, cântece, etc. Mare mi-a fost surprinderea când, în vara anului următor, am recoltat o adevărată comoară de « hori » (doine) și « strigături » — dela același subiect ²⁾.

Prin urmare, contrar celor afirmate de Tache Papahagi, trebuie să conchidem că genul liric al doinelor și strigăturilor e foarte bine reprezentat în folklorul Motiilor.

E interesant că informatoarea VII, cu toate că mi-a dictat mai mult de o sută de « hori » și « strigături », nu cunoaște renumitul cântec atribuit Motiilor :

A plecat Moțul la țară,
Cu cercuri și cu ciubară ³⁾.

De altfel e ușor de recunoscut că acest cântec nu e moțesc : Moțul nu zice « la țară », ci « în țară » ; de asemenea Moțul merge « în țară » cu cercuri și cu « vase », nu cu « ciubară » ⁴⁾. De altfel, dintre toate doinele pe care le-am notat, numai cea de subt No. 83 amintește despre vieța drumeață a Moțului.

Și ghicitorile, basmele, colindele, bocetele sunt tot așa de obișnuite la Moți ca în alte părți. Ceea ce a spus informatoarea III, anume că Moții n'au obiceiul să se întrunească, poate fi adevărat pentru cringurile dela Ghețar. În vale însă, de ex. la Iarba Rea, se fac « strânsuri pi la casi » (VII), se fac « clăci cîn să torc cîlți » (VII), iarna fac femeile « torcariș » (IV) (șezătoare) : « D'ină aișea muierii și feț'i și mai ficiorî ș-ăpu acolô horescū și cîjmelescū cîjmeliturî » (IV). Se mai întrunesc apoi la nunți, la « prevedenie » (I) (priveghiu). Iată deci atâtea ocazii unde să se spuie « cîjmeliturî » (VII), povești, snoave, etc.

¹⁾ Informatoarea a sfârșit plângându-se de sărăcie. Așa sunt de săraci, încât nu pot să-și facă nici provizie de sare. Numai atâtea parale au, ca să-și poată cumpăra un kg. Peste câteva zile sunt nevoiți să coboare iar în vale, să-și cumpere din nou.

²⁾ Pe urmă am aflat că informatoarea VII a fost bolnavă toată vara anului 1935. Aceasta e explicația răspunsurilor ei laconice și repezite de atunci. În schimb, în 1936 a fost foarte veselă și comunicativă, cu toată vârsta ei înaintată (80 de ani).

³⁾ Cf. TACHE PAPAĞAGI, *op. cit.*, p. 18.

⁴⁾ Cuvântul « cîjbură » există la Moți. E vasul cu două toarte în care se opăresc și se spală cămășile. Termenul general însă pentru tot ce confecționează văsarii este : « vase ». De altfel pluralul pentru « cîjbură » este « cîjberă » ; prin urmare nu poate rima cu « țară ».

Și în timpul anchetei mele duble ¹⁾ la casa subiectului IX, se făcea acolo o adevărată « strînsură ». Pe lângă informatoarele IV și VII, se adunau o mulțime de femei, flăcăi, copiii din vecini. Bărbații, care coseau fânul pe coastele apropiate, făceau repausuri destul de dese, ca să vie să facă haz de întrebările ciudate — cum de sigur le păreau lor — ce le puneam. Zile întregi a fost acolo un du-te-vino ca la bălcu ²⁾; glume, câteodată cam pipărate, provocau hohote de răs de răsuna *Valęa D'izd'itulı*. Femeile se întreceau să-mi spuie strigături cât mai hazlii. Unele din acestea n'au putut fi publicate din cauza cuprinsului lor prea crud. La fel și unele ghicitori.

Oare e adevărat că Moțul are o fire bănuitoare? Că nu e comunicativ ³⁾? Notez că, atât pentru Atlasul Linguistic cât și pentru Arhiva de Folklor, am interogat aproape exclusiv femeii. La Moți, mai mult ca în alte regiuni, femeia e păstrătoarea vechilor obiceiuri și a graiului strămoșesc, deoarece numai dânsa stă acasă tot anul, pe când bărbatul, dela vârsta de 8 ani, cutreieră într'una toată țara. De aceea se și deosebește graiul bărbaților, împetrișat cu fel de fel de elemente culese din toate regiunile țării, de cel al femeilor, care e mai arhaic, mai bătrânesc ⁴⁾. Folklor moțesc și graiu adevărat moțesc poate fi cules numai din gura femeilor. Dacă cercetătorii de până acuma n'au reușit să învingă pretinsa neîncredere a Moților și mai cu seamă a Moațelor, vina, cu siguranță, nu e a Moților ⁵⁾. Firea neîncrezătoare și închisă a Moțului, precum și lipsa folklorului la Moți sunt basme născocite de oameni care nu știu să se apropie, cu destul tact, de țaranul nostru de pretutindeni.

¹⁾ Pentru studiul graiului pe seama Atlasului Linguistic Român au fost puse și la Scărișoara, ca în alte părți, 4800 de întrebări. Pe lângă această anchetă lingvistică, am întreprins și una folklorică, pe care însă n'am putut-o aprofunda cum aș fi dorit, din cauza lipsei de timp.

²⁾ În fotografiile din Pl. III, se poate vedea că e adunată multă lume la casa lui *Pătru N'egrea*. Fiind vorba de văsărit, toată lumea se îmbulzea să-mi fie cât mai de folos.

³⁾ Cf. TACHE PAPAHAGI, *op. cit.*, pp. 20—23 și D. ȘANDRU, *Enquête dans le pays des Motzi* în « Bulletin Linguistique », II (1934), p. 203.

⁴⁾ Cf. D. ȘANDRU, *op. cit.*, p. 202 și *Dacoromania* VIII, pp. 153—156.

⁵⁾ Vina e a cercetătorilor. Cum să-și deschidă Moțul sufletul unui om care se apropie de el cu sentimentele pe care le vedește d-l Tache Papahagi în scena povestită în *op. cit.*, p. 20. Cercetătorul nostru s'a întâlnit cu doi Moți în pădure. Îi trec cuvântul: « Deși trecerea mea — om strein pentru ei — în aceste locuri li s'a părut cu totul ciudată pentru firea lor bănuitoare, totuși « bună ziua » al meu fu întâmpinat cu « Dumnezeu țăjute » al lor, fără ca să mi se aducă nici cea mai mică neplăcere ». — Ce neplăcere puteau să-i aducă? Să-l ciopârțească cu săcurile sau să-l jupoie de viu? S'a auzit vreodată în Munții Apuseni să i se fi făcut vreun rău unui excursionist, « șt'ud'ęnțu » (VII), cum zic Moții oricărui excursionist dela oraș, la Ghețar, la Găina sau pe Curcubăta? Se poate ca d-l Papahagi, în calitatea d-sale de folklorist și etnograf, să treacă pe lângă doi oameni întâlniți în creștetul munților cu un rece « bună ziua »? Bieții Moți lucrau, poate, de o săptămână întreagă la doage, singuri în pustietățile acelea și ar fi stat bucuros o leacă la taifas cu cineva care vine dintre oameni.

Să revenim însă la genurile noastre folklorice. Despre «doina», numită la Moți «horă», și «strigătura» dela Scărișoara, pe lângă cele spuse mai sus, aș mai avea de adăugat următoarele: E greu de trasat hotarul între «horă» și «strigătură». Strigătura e mai scurtă și conținutul ei e totdeauna satiric. Totuși, informatorii mi-au dat drept «hori» bucăți având același caracter ca și strigăturile. Adeseori nici informatorul nu știe ce nume să-i dea vreunei bucăți. Astfel textul 96, relativ lung, e «și horă și strigătură» (VII).

Majoritatea horelor și strigăturilor publicate aici sunt cu siguranță originare din alte regiuni, căci graiul lor nu este cel moșesc. Astfel, informatoarea VII, care rotacizează absolut consecvent și care în conversație zice de ex. numai «yirū» (vin), «yirul» (vinul) sau «d'irū, d'irul»¹⁾, în hori rostește adeseori «vinul». În textul 11, «vinul» rimează cu «strinul» (străinul), iar în textul 70, «vinū» cu «strinū». În graiul adevărat moșesc, «strinul» rămâne nerotacizat din cauza efectului disimilator al lui *r* (Cf. *Dacoromania* VIII, p. 156—157), iar «vinul» ar trebui să fie rostit «yirul, d'irul». Și în textul 12, informatoarea VII pronunță «vinișorū», dar «birișorū» și «d'irul». Să nu uităm însă că, la Moți, vinul e importat din alte regiuni, așa încât, împreună cu lucrul, a putut fi importat și cuvântul. De altfel Moții rar beau vin, ci «yirarsū», «d'irarsū» (VII) (rachiu)²⁾.

Tot o rimă adusă din alte părți, unde nu există rotacisme, avem în textul 85: «t'ire» (tine) — «strină» (VII). La fel, în textul 120, «batrînū»³⁾ rimează cu «fiū»⁴⁾ (fân) sau în textul 121, «batrîmile» cu «cîrile» (cânele).

Sunt, firește, și rime care sunt posibile numai la Moți, de ex. în textul 4: «bură — matragură», în textul 28: «sură — bură», în textul 40: «șură — bună»⁵⁾, în textul 68: «burū — sîngurū». Textele acestea au fost deci compuse sau modificate de Moți. Cu siguranță moșești sunt și textele 74 și 83.

Am amintit că, după Tache Papahagi⁶⁾, folklorul e aproape inexistent la Moți, și acela, după părerea sa, imposibil de cules. În materie de credințe și superstiții, îi ajunge mai puțin de o pagină (p. 25—26) ca să înșire tot ce a găsit. În puținul timp de care am dispus pentru ancheta folklorică la Scărișoara, am reușit totuși să culeg descântece interesante, unul chiar dela un bărbat (text 195).

¹⁾ Informatoarea IV pronunță numai *d'irū*.

²⁾ Informatoarea IV rostește «d'irarsū». În textul 73, informatoarea VII a pronunțat însă «vinarsū».

³⁾ Cf. *Dacoromania* VIII, p. 157.

⁴⁾ Vocala *î* a fost pronunțată nazal.

⁵⁾ Informatoarea IV caută să evite rotacismul. (Cf. *Dacoromania* VIII, pp. 155—156).

⁶⁾ *Op. cit.*, pp. 24—28.

Se vorbește de câte o femeie care «șt'i vrăji¹⁾, șt'i vrăji²⁾» (III). Sunt interesante vrăjile de dragoste din textele 204 și 205.

O descântătoare foarte căutată e informatoarea IV. Am asistat când a descântat, într'o oală plină de apă, unei femei, pentru o vacă mușcată de «navîscă». E și veterinară cătunelor din apropierea văii *D'izd'ituli*.

«Cîn să bet'eješț'i d'ita, trud'escū și ijeu cu ieli. O-mpungū pi limbă, în splină, pi ureț'i, în rarunț, în splină sacă [la a treia coastă a vitei] și-n șali și-m vîrvu cozi».

Se crede în niște ființe supranaturale numite «moroii», care fac mult rău prin farmece: «d'e fărmațat, moroile aceleț farmăcă, răutățile cele, fărmațaturile celeș» (III). Tot «moroile» iau și mana vacilor (text 234).

Cei doi demoni caracteristici pentru regiunea Moților sunt «vîlva» (XII) sau «vîlfa» (III) (textele 227, 228) și «șolomățul»³⁾ (textele 230—232). Vâlva seamănă, întru câtva, cu mama-pădurii, iar șolomățul e șolomonarul din alte părți.

Se mai știe la Scărișoara de «cătcajîni, d'-o fo⁴⁾ mîncîn uomeņi» (III). Informatoarea VII le zice «capcajiri».

«Zmei și d'avulî iî sudalmă [înjurătură]»; «naîma iară, tă⁵⁾ sudalmă» (VII): «Nu t'-o adus naîma aici, d'i mî-aî stricatū cevă?» (VII). «Cîn súdeu omul zice d'i zmei: draçi. Auziă spuîin ū uom la o mōră c-o avut zmei» (IV).

BCU Cluj / Central University Library Cluj

GRAIUL

Nu în toate cringurile din Scărișoara se vorbește la fel. În cele din spre apus, dela Iarba Rea și de către Arieșeni, orice *ă* urmat de accent se pronunță *a*: *oparimū* (VII), *pasatū* (VII), *camarā* (IV), etc., pe când în cele din spre răsărit, de pe platoul din jurul Ghețarului până la Călineasa, se păstrează *ă* în toate pozițiile. Scărișoreniî își dau foarte bine seama de aceasta: «D'ila Valça Ordîncuși-n susū, acló-ntr-altă formă vorovăscū» (IV).

De asemenea, cei dela Ghețar formează aoristul în mod cu totul arhaic: *mîncăiū*, *mîncăș*, *mîncă⁶⁾*, *mîncămū*, *mîncatū*, *mîncară* (III), sau *făcuiū*, *făcuș*, *făcū*, *făcūmū*, *făcutū*, *făcurā* (III), pe când cei dela Iarba Rea zic, la 1-a și a 2-a persoană a pluralului: *mîncarāmū*, *mîncărātū⁷⁾* (VII), *facurāmū*, *facurātū⁷⁾* (VII).

¹⁾ Știe vrăji.

²⁾ Știe vrăji.

³⁾ Accentul pe *-mă-*. Informatoarea III îi zice și «șolomarîū».

⁴⁾ Fost.

⁵⁾ Tot.

⁶⁾ Accentul pe *ă* final.

⁷⁾ Să se citească *t*, nu *ț*! Cf. *Dacoromania* VIII, p. 162, la cuvântul *yin*.

Dintre informatorii înșirați la p. 135, IV, V, VI, VII, IX, X și XI vorbesc de obicei cu *a*, pe când I, II, III, VIII și XII vorbesc cu *ă*.

Pe lângă deosebirea aceasta « geografică » constatată în graiul dela Scărișoara, cercetătorul descopere repede că, în același cring, vorbesc deosebit femeile și bărbații, generațiile mai în vârstă și cele tinere.

Deosebirea de graiu între femei și bărbați am amintit-o mai sus¹⁾. Femeile rotacizează mult mai des ca bărbații²⁾. De asemenea ele palatalizează labialele mult mai consecvent ca bărbații. Pe lângă aceasta, graiul femeilor păstrează cuvinte caracteristice moțești care tind să dispară în graiul bărbaților. Am amintit cazul lui *pită*, întrebuițat de bărbați, și *pîne*, întrebuițat de femei³⁾. De asemenea femeile zic numai *vaseș*, *vasariș*, pe când bărbații încep să zică *ciuberă*, *ciubărariș*, cum se zice prin Ardeal, Crișana și Banat⁴⁾. Și cuvântul *brîncă* (mână) e întrebuițat azi aproape numai de femei⁵⁾.

Influența graiurilor ardelenesti, iar după războiu și a limbii literare, e, firește, mai puternică la generațiile tinere.

Informatoarea VII (în vârstă de 80 de ani) constată și ea schimbarea aceasta în graiul tinerilor, formulând-o în felul următor: De vreo câțiva ani « s'or motocosit vórbile ». Pentru a ilustra deosebirile în graiu dela o generație la alta, să dăm exemple imperativului verbului « a veni » (a 2-a pers. sing.), auzite la Scărișoara. În loc de *vino*, printr'un fel de anticipare a elementului labial al lui *o* final, informatoarea XI (de 10 ani) zice *vîună*, fără a labializa pe *v*. Informatoarea IV (de 45 de ani) palatalizează pe *v*, dar se trudește să-l păstreze pe *n*: *d'ună*. Totuși, nu se poate controla totdeauna și zice de obicei *d'ună*, *d'ură*, *d'ură*. Informatoarea VII (de 80 de ani) zice numai *yură*⁶⁾ sau *d'ură*.

La cele spuse despre rotacism în *Dacoromania*, VIII, p. 149—163, aș adăuga următoarele: Abia în vara anului 1936 am descoperit că infor-

1) Cf. și D. ȘANDRU, *op. cit.*

2) Cf. *Dacoromania*, VIII, pp. 153—156.

3) V. mai sus p. 117, nota 2.

4) V. mai sus p. 113, nota 3.

5) Astăzi MÂNĂ e un cuvânt nou la Scărișoara, totuși informatoarea VII îl pronunță *mîră* (cu un *î* puțin nazal). Trebuie deci să presupunem că BRÂNCĂ, venit din Bihor, n'a înlocuit niciodată complet la Moți pe MÂNĂ. De altfel, după cum se vede în Atlasul Linguistic Român, partea I, vol. I, harta Nr. 49, regiunea Moților e la marginea ariei cuvântului BRÂNCĂ. În punctul 93 (comuna Arieșeni) informatorul, un bărbat, a răspuns, de altfel, *mînă*. E probabil că o femeie ar fi răspuns colegului Sever Pop (care a făcut ancheta la Arieșeni) *brîncă*.

6) Informatoarea VII are de obicei un *y* în locul unui *v* palatalizat. Pe acest *y* l-am auzit și dela alți bătrâni. Cei mai tineri, dacă n'au părăsit complet palatalizarea labialelor, au numai *d'*.

Cuvântul moțesc *yură*, *d'ură* n'are deci nimic de a face cu ungurescul *gyere*, cum susține D. ȘANDRU, *op. cit.*, p. 206, nota 2. V. *Dacoromania*, VIII, p. 162, nota 2.

matoarea VII rotacizează absolut consecvent. Numai în « hori » (doine) menține uneori forme nerotacizate ¹⁾. De asemenea nu rotacizează pe *n* din cuvintele în care este un *r*: *Craciunū*, *creșt' inū*, *frasinū*, *carpănū*, *batrînū*, *tînărū*, *viñerī*, *prună*, *arinū*, etc. Nici în cuvântul *jupînū* (*jupînāsă*), titlu ce se dă Ungurilor (Unguroaicelor), n'are rotacism. Acesta e, cu siguranță, un cuvânt intrat în graiul Moșilor din alte regiuni, deoarece în Țara Moșilor nu se găsește niciun Ungur și nici n'a existat niciodată. Tot din alte părți trebuie să fi venit și cuvântul *paunū*. În toată Țara Moșilor nu se găsește, firește, niciun păun. Nu are un *r* adevărat, ci numai un *n*, în *d'imeneiață*, *mănîncă*, *mănîntei*. Are numai *r* în *mîră* ²⁾, *smîntîră d'ila uoii* ³⁾, *stîră* ⁴⁾, *stapîrū*, *stapîresc ieu*, *cîrept' ită* (știr), *racuîră* (plantă pe care o mănâncă cu plăcere porcii, pronunțată *racuîră* de informatoarea XI), *lîrișt'i* (lâna broaștei, pronunțată de informatoarea X *lînișt'i*), *țîțîră* (tățână), *cremin* (*r*) ⁵⁾.

Salutul obișnuit al informatoarei VII era: « Dece Dumnizău bire ! ». La sfârșitul anchetei, când, după ce am strănutat (după ce « am zdramîtit ») și informatoarea VII mi-a strigat *saratat'e !*, am întrebat-o dacă dânsa nu poate zice *sanatat'e* ca cei tineri, mi-a răspuns: « nu mî-i-nd'emîră ⁶⁾, numa *saratat'e* » ⁷⁾.

Ar fi încă multe observații de făcut referitoare la rotacism, *u* scurt final, *l* final al articolului ⁸⁾, palatalizarea labialelor, etc., dar ar cere prea mult loc.

La fel și morfologia ar trebui studiată într'o monografie. Am amintit mai sus aoristul. Iată și alte forme: *Dacă n-ari h'i*, *nu s-ari povestî* (VII); *îm-va lo* (IV) [mi-ar fi luat]; *mama o vreșt'i* [mama ar fi știut-o]; *să va prind'i* (IV) [dacă ar fi prins]; *să vrea put'ă guri aclo* (VII) [s'ar fi putut urca acolo]; *nu cîntareș !*, *nu facireș !* (VII); *o is* (VII) [au zis]; *sîmtū* (IV) [ei sunt]; *nūșt'u Țigăn* (IV) [niște Țigani]; *nūșt'e* (VII) [niște]; *taa* (IV, VII) [taie]; *păa* (IV) [paie]; *imblă* (VII); *călmiri* (VII) [scarmeni]; *om mai aveș ce scriiă* (VII) [vom mai avea ce scrie]; *arū* (IV) [ei au]; *poala-î Sîntămărie* (III) [poala Sfintei Marii]; etc. etc.

Cuvintele dialectale ar cere un întreg glosar. Iată câteva din ele: *va guriș* (IV) [urcați]; *urlaș* (IV) [coborîți]; *buciră* VII, *bucină* (IV) [lupul,

¹⁾ V. mai sus, p. 121.

²⁾ Cu un *i* puțin nazal.

³⁾ *Smîntîră* se numea mai demult întreg fructul dela oi: lapte, brînză, urdă, zer, dar mai ales brînză.

⁴⁾ Mai de mult se zicea numai *colibă*; acum tinerii încep să zică *stînă*, pronunțat așa de niște flăcăi, (v. mai sus, p. 115, nota 2).

⁵⁾ *Cremin* (*r*) *e*, *racuîră* și *cămeiță* (v. mai sus, p. 116), sunt singurele cuvinte de origine sigur slavă care prezintă rotacismul în rostirea informatoarei VII.

⁶⁾ Cu *i* și *r* nazali.

⁷⁾ Cel căruia îi dorești *saratat'e* răspunde: « Mîlțam, să h'iș saratôsū ! » (VII).

⁸⁾ Despre *u* final și *l* al articolului, v. D. ȘANDRU, *op. cit.*, pp. 205 și 207; *Daco-romania*, VIII, p. 149, nota 2.

cânele urlă]; *d'esuîă* (VII) [descalcă]; *bat la donățuri* ¹⁾ (IV) [stau la taifas]; *porcă* (IV) [scroafă]; *fișçoș d'i bonciagü* (IV) [bucium de cucută, o jucărie ce-și fac copiii]; *s-arameșt'i, s-o aramñitü* (VII) [se coclește căldarea]; *turul* (VII) [tunetul, trăsnetul, tunul], *groră, grori* (VII) [cocor]; *tîrăy* (VII) [izvor]; etc., etc.

OBICEIURILE

Impresia mea este că la Moți sunt mai puține obiceiuri în legătură cu sărbătorile, ca în alte părți. Mai ales obiceiurile la nuntă îmi par sărace. E și natural ca în regiunea aceasta, unde alimentele sunt așa de rare și scumpe, să nu se facă nunți mari, costisitoare.

Înainte de a înșira diferitele sărbători mai importante din punct de vedere folkloric, sărbătorile băbești, să amintim un târg care se ține la « Sîmt'etru » la muntele *Căliinasă*.

Pe lângă renumitul târg de fete dela Găina, mai există în Țara Moților, chiar în hotarul Scărișoarei, un târg care se chiamă:

« *Tîr[g] la Căliinasă*. La Sîmt'etru să strîng la munt'e, la Căliinasă, să gur (se suie) la Căliinasă. Să strîng oămenei cu băutură și cu negoște d'e șteșă, hajne, coșe. Petre[c], joacă. D'e cînd îi lumea tăt tîrg o fost la Căliinasă ca și la Găjina » (III).

Se mai numește în glumă și « tîrgu d'e datü » adecă de dat pumni, deoarece în fiecare an se întîmplă bătăi între unii prea pătimași de băutură.

La sărbători. La Anul Nou se face « d'isparțena colindatorilo ». Iată cum o descrie pe scurt informatoarea IV: « Imblă ²⁾ colindatori d'i eșt'a mari la Craiun. Ș-ăpu la Anu nou fac d'isparțena colindatorilo. Fac ü uspățü mari colindatori aciia la o casă. Ș-ăpu acolo joacă și-ș petrecü. Împart bucat'ili cari li-o capatatü imblind a colindă » (IV).

Alte obiceiuri nu există la *Anul nou* (I). Nu se umblă cu uratul, cu plugușorul, cu sorcova. Subiectul I zice: « Nu imblă la noi » (I), căci pe la Anul nou zăpada e așa de mare, încât nu pot ieși din casă ³⁾.

La *Apă-boi'ază* (Bobotează) « imblă cu crucea d'ișeci (cantorii) d'ila biserică » (I). Li se dau « bucat'e »; acestea sunt « a popi ș-a lorü carę imblă, cu bosijocü și cu cofiță nouă » (I).

Urmează apoi, după Bobotează, *Sîmt'ionul* (I) (Sf. Ioan Botezătorul), *Stret'enia* ⁴⁾ (I) (Întîmpinarea Domnului), *Blagoveșt'enile* ⁴⁾ (I) (Buna-vestire), fără obiceiuri deosebite.

¹⁾ Accentul pe *-nă-*.

²⁾ Trebuie citit *imblă*, nu *imblă*.

³⁾ Să nu uităm că informatorul I e de lângă Ghețar, pe la 1200 m altitudine.

⁴⁾ Informatoarea VII pronunță: *Stret'enia*, *Blagovășt'enile*.

Se serbează și « *Sînt' etru cel d' i iarnă*. Îi cam iut' i, premejd' ios, că n-are post » (III). De asemenea și Aflarea capului Sf. Ioan (24 Febr.) numită *Capu primăvării*¹⁾: « Nu lucră atunci » (III).

Nici la *Patrudzăci d' i mocehici* « nu să cad' i să lucrî » (III).

« *La Moș, Săptămîna Mōșilor*, în fășangū [câșlegi], cîn să prind' e Postul Pășt' ilor. Cîn(r) e are vrēme, duce la biserică colacū și să roșă pintru iji [pentru ei, pentru moși, pentru cei morți]; le cere iertăciune » (III).

Haralampi. Pe la lăsata secului. « Nu lucrămū » (I).

« *La Sîntod'erū* facim colibă, h' erbem grîu²⁾ » (IV).

A treia săptămîna înainte de *Postu Pașt' ilo* (IV) se numește *săptămîna cu hîrț* (IV) sau *hîrți ogaruli* (IV). « Dacă nu mîncă d' i dulci mnercureșă și viñireșă, apu sarută ogaru-n curū » (IV).

Săptămîna următoare e *săptămîna clisi*³⁾ (IV); urmează apoi *lasatu d' i clisă* (IV) cu care începe *săptămîn(r) a albă* (IV) sau *săptămîna brîndzi* (IV).

Apoi « prind' im postu d' i tăt' i » (IV): *Prind' ereșă Postul Pașt' ilor* (III). Nu se lucrează nici la mijlocul postului mare numit *Mnezi părișe* (I) sau *Trîmt arăint' e-trîmt arăpoie* (III). « Zice că o d' epănat o muieșe-ăpu tăt o d' epănat păr o murit. Să păzez-muieșile, nu lucră. — Cireș-a lucră, să pașă ca mini » [a zis femeia care a depănat în această zi] (III).

La Flori, Florii, firește, se duce la biserică « clombă d' e răt' ită » (I), « stîlpări » (IV), cum le zice preotul.

Ia Pașt', ouăle « nu li preșă vapsim, că n-ăven cu ce-li » (IV).

După Paști « șept' e joș nu- i birē să lucrî, că- i rău d' e tūn (trășnet) și pat (pășesc) mult » (III).

« Cîn lucrî gjoile dupa ce trec Pașt' ili, tună, bat' i boholtū (= pt' atră) » (IV).

« *La Joia verđ' e* puie früză d' e fag pin casă, pi la grăd' ină » (III).

« *La Armind' in* (1 Mai) țîrēm Armind' inu. Prind acoleșă lingă casă, puie-m pămînt armind' inū d' in muzuci (brazi tineri) d' e silhă (molid) » (III).

G'ermanul « e sărbătore mare ». « Nu lucră nici în G'ermanū. Zice că- i iut' e » (III). Subiectul I spune că Ungurii numesc această sărbătoare *O' rban* (I).

Cu trei săptămîni înainte de Rusalii sunt *Sfréd' ele Rusăllorū*. « Le țîn tri zile » (III).

« *La Sîndzișe* ieș la apă popt' i și- ncūjură besereca; d' e cînipă, să să facă cînipa; să n-o bată pt' atra. Culeg [femeile flori], fac cun(r) unī, mai daș și pi la yit' e, că- s curat' e » (III).

¹⁾ Accentul pe -vă-.

²⁾ i este nazal.

³⁾ Clisă = slănină.

[Femeile fac] « cururi d'i flori d'i pi cîmp și d'in grad'ină. Li puri pi-ăcló pin casă d'i felije [mândrie] » (VII).

Informatoarea IV pronunță: « Sîndzeñili. Facim curuni, cunûni, d'im peñi d'i pi cîmp. Li punim așa pi sus. Iarna, cîn tușim or ni dori capul, punim pi jar [din florile dela Sânzienne] și n-afumăm cu jeți. Și li mai punim și d'i h'erbu ș-apu bem dzamă d'-aceș. Mai dăm și-n sari la vaci, ș-ășa-z buñi » (IV).

La 17 Iulie e *Mărina Măciñică*. « Mărina încă-î mare. Atuncia iară nu să lucră » (III).

« *Foca și Pălia și Ana*. Atun[cî] nu lucră, că zice că pălesc hold'ile și nu-î bine » (III).

« *Virtolomei*. Atuncia să duce cúcul d'ila noi. Ziua cúculu » (I). « *Virtolomei îi rău d'e tîn(r)u* » (III).

« *Ilisie*, tupă *Virtolomei*, sărbătore mare » (I).

« *La Pant'ilimonu* iară nu să lucră. Ș-ăcela-l tîn(r)u. Îi rău d'e tun(r)u [trăsnet]. Să tîmplă rău » (III).

« Cóló cătă *Sîntămărie*, înt'id muierile t'ept'ini. [Bagă pieptenii de pieptenat lâna unul într'altul]. Înt'id'e gád'inile [fiarele] celea rale » (I). Cum se încleștează pieptenii unul într'altul, așa să se încleșteze și falcile lupului, să nu poată sfășia vitele.

« *Hărhăjeli*¹⁾ [Arhanghelii] îi țir. Îi rău d'e bet'eșug și d'e yit'e,vez » (III).

« *Indriș*, ș-ăcela-l tîn(r)u. Zice că-î bine tare cîn(r)e-l tîn(r)e » (III).

« D'ila *Sîntă Bărbură*-ndăluje-a creșt'i²⁾ zoăa. Întorci anul » (VII)³⁾.

La *Ajurul d'i Craciunū* (VII) umblă copii mai mici din casă în casă. Se numesc « pt'ițarai » (I)⁴⁾. Când intră în casă zic: « Bur Ajurul d'e Craciunū »⁵⁾ (VII), iar când ies: « noi jeșim, Dumnișău intră » (I).

La *Craciunū* (VII) « colindă colindători » (I), flăcăi mai mari. De câțva timp « imblă cu stăua » (I). Tot nou e și obiceiul de a umbla cu Irozii: « imblă cu crai » (I). Acuma nu se mai « imblă cu tulca » [brezaia] (I). Informatorul, care e de 80 de ani, a văzut « tulca » în copilărie.

Iată și numele sărbătorilor obișnuite, neamintite în înșirarea de mai sus: « Z'oi-mari (I), Viñireșă cea Mari (VII), Dumineșă Tomi (VII), la Ispasū (I), Rusali (I), Ilina și Costant'in (I), Costant'in și Ilina (VII), Sînt'ili (I), la Obráj [Schimbarea la față] (I), Sîntămărije (I), T'ișereșă luț Ișan (I), Ziua Cruci (I), Viñirea Mari [Sf. Paraschiva]⁶⁾ (VII), Sumedru (Sf. Dumitru) (VII).

¹⁾ Informatorul I pronunță *harhășiri* cu accentul pe *a* nazal: *ă*.

²⁾ Începe a crește. Accentul pe *-dă-*.

³⁾ Sf. Martiră Varvara e sărbătorită în ziua de 4 Decembre.

⁴⁾ Sg. pt'ițarai (I).

⁵⁾ Informatorul I pronunță: *Bun Așumul d'i Craciun*.

⁶⁾ Popa îi zice « Parastéva » (VII).

La naștere. Ca și în alte părți, femeia însărcinată trebuie să urmeze o serie întregă de prescripții.

« Nu-î bin(r)î să furi nímńíca. Nicî-o pană d'în grad'ină nu-î bini să furi. Dac-o puni pi pt'eli, apu așa-î pană pi pt'eli la copt'ilū.

Să nu sâ uít'i cătă bolnayî, cătă uõrice ¹⁾ prostū. Și dacă să uítă și veđ'i uõrice ¹⁾ să zică: Să h'íe iesel așa, da pruncu(jii) să h'íi fajń și mńndru.

Nu-î bini să mńnci bureț păstrayî ²⁾. Cică-î păstrav ²⁾ copt'ilu pi obrazū » (IV).

« Dupa mujeři, cńnd íi cu greotat'i ³⁾, să n-o-ncungíuri ⁴⁾, că nu pot'i faci copt'ilu » (IV).

« Să nu sudue pi íele [pe cele însărcinate]; să tímplă céva dńn sudalmi. Stricat cúmva, mńna » ⁵⁾ (V).

[După ce s'a născut copilul] « íl pure și-l spală frumos ⁶⁾. [În scăldătoare se pune o] burană; să-î h'ie pruncu frumosū, veđ'e, ca cumu-î lumęa veđ'e. Care-î moșa o care-î nánașa ócușă ⁷⁾, imblă, cínu-l scaldă, cu cărt cu t'ísíğuri ⁸⁾ cu care lucră la cńuberă, că să h'ie pruncu ímvațat, să h'ie ócușū, să aíbă-mvățatură » (V).

« Nu-l lasă síngur pără-l bot'ază, nu-î bini. Pńni o cart'uțá d'i-î zıcı: Visu Maıcı Preçisti » (IV). « Cari n-ari cart'uțá d'-acejă, apu puri-ū h'erū » (VII).

« Nu-î bineșă-l laș síngur. Can ⁹⁾ căst'ígă ¹⁰⁾ d'e íel. Mult'e cețea să tímplă » (V).

« Yin ursitorile, nopt'a, d'e vorbăsc, pără la tri nopt. Nu șt'im în care vine » (V).

Informatoarea IV pretinde că este numai o « ursitori. D'ín(r)î, íi rńnduíeșt'i ce ari să pațá » (IV).

De altfel nu există niciun obicei în legătură cu ursitorile. Nu se pune, ca în alte părți, în seara a treia după naștere, o masă numită masa ursitorilor.

Copilul trebuie cât mai repede botezat, căci altfel íl « skimbă najma, lucrú rău » (VI).

« Pi cíń d'íne popa să-l bot'ezi, atuncí punim flori, d'i pi címp amú vara și d'în grad'ină, în uala aceja cari-ncăldzeșt'i apa, ca să h'íi pruncu fajń ca florili » (IV).

¹⁾ Accentul pe *o*.

²⁾ Accentul pe *ă*.

³⁾ Însărcinată.

⁴⁾ Să nu meargă cineva împrejurul ei.

⁵⁾ Se naște copilul stricat, de ex. cu o mână seacă.

⁶⁾ « Ál spală fajń cu apă răci » (IV).

⁷⁾ Deșteaptă.

⁸⁾ Unelte.

⁹⁾ Cam.

¹⁰⁾ Íl păzesc.

Când aduce moașa copilul dela botez și-l dă mamei, zice :

« Mîi-l dedeș pagîrû, amú țî-l dau creșt'inû » (VII).

Același lucru informatoarea V îl redă în felul următor : [Moașa zice :] « Ți l-ă luot păgîn și țî-l dau creșt'inû. Îl dă la mumu-sa. N'-o-mvățat preuțul » (V).

E interesant că informatoarea V nu sperie copiii, ca să fie cumiști, cu vreo ființă fantastică, ci în felul următor : « Yini ũ om d'i t'i duce. Yini popa. T'e bat'i ũomu. Yinę omu » (V).

Informatoarea IV zice : « D'îni peșea ; d'iri peșea » (IV).

La nuntă. Tinerii au mai puține prilejuri ca în alte părți să se întâlnească, deoarece « jocû » (horă) se face mai rar. Se zice : « meșem la jocû ». Acesta se face în « fagadău » (cârciumă). De altfel aici în « fagadău » se adună cu toții duminica, după ce ies din biserică, chiar și dacă nu joacă. I-am văzut în cârciuma din Gârda-de-Sus, tixiți ca sardelele în toate încăperile cârciumei și prin cerdac, de nu te mai puteai mișca. Numai cei căsătoriți beau rachiu sau bere. Tineretul, în picioare, se hârjonea în îmbulzeală. Câte un logodnic mai norocos sau mai îndrăzneț a reușit să puie stăpânire pe vreun capăt de laviță unde, după atâta stat în picioare în biserică și în făgădău, își putea desmorti picioarele, odihnindu-și și logodnica, ținând-o strâns îmbrățișată pe genunchi. După vreo 5 ore de îmbulzeală, pe la vreo 4 după amiazi, s'au risipit cu toții pe la casele lor de prin cringurile de pe platourile înconjurătoare, unde trebuia să sosească târziu, pe la miezul nopții. Toată lumea aceasta din făgădău n'am văzut-o mâncând. Cu toții sosesc acasă târziu, lihniți de foame.

Dansul la Moți este numai unul. « Tăt un feș d'i jocû ». Nici n'are alt nume decât « jocû ». Dansează tot câte doi, un flăcău și o fată, cum e obiceiul în toată regiunea aposeană a țării.

Se mai dansează și pe la casele oamenilor « cîn să fac strînsurî pi la casi : clăci, cîn să torc cîlți, și nunț » (VII).

Claca cea mai obișnuită este « claca d'i cîlț » (V). Iată cum se fac clăcile :

« Facim clacă la cîlț și amú, vara, la ȓarbă. Iarna facim cairuți mnicuți și li purtăm pi la mușeri, pin casi. Ș-ap-atuncja d'ir ¹⁾ mușerili la noi și li dăm cît'i doo pahari di d'irasu ²⁾. Și avem acló igreț ³⁾ d'e zîc cu t'ęcera ⁴⁾ și cu clănetu. Ap-atuncja jocă ficjori cu feț'ili » (IV).

La fân, « la ȓarbă », le dă rachiu și mâncare cosașilor ; tot cu muzicanți.

Să nu uităm de încă două ocazii de a se întâlni ale tineretului. Sunt cele două târguri : cel dela Găina și cel dela Călineasă.

¹⁾ Vin.

²⁾ Rachiu.

³⁾ Muzicanți. Sunt trei « igreț » : un « cet'erașu » (viorist), un « clăhătășu » (cântăreț din clarinetă) și un « burdunașu » (cel cu basul).

⁴⁾ Vioara. Accentul e pe silaba întâi.

Flăcăul la 20—21 de ani e « ficior d' ę-nsuratü » (I), iar fata pe la 18 ani e « fată d' i maritü » (VII) ¹⁾, « care-ı ıeșită la măritü » (I).

Flăcăul care merge în peșit e « peșitorıü » (I).

Nunta la Moși se face cam așa: « Să duce [peșitoriul] cu tatu-so o c-om ²⁾ vecin care-ı imvațat [la peșit]. [Se zice]: Męem [mergem] a peși.

Daca să potu-nțeleje la olaltă, atunci s-apucă d' ę tirgurile ce au.

Să-ncred' înță-ntiie [se logodesc întâiu], acló, la tata feț' i ³⁾. Să-nțeleg că ce-ı dă cu fata. Locü, dacă-ı dă locü; dacă nu-ı dă bań, cıt' iva mńii. Zice c-o tomńitü.

Mır(n)ę męem la notarăș să facă contratü.

La doya stămını facem nunta. ıș t' jamă ficioru cıt are voă. Męri ıel d' e-ı t' amă. ıa t' jamă nămurili. Und' i să pot ıii înțeleje, acoló facü [nunta, la fecior sau la fată] » (V).

« T' amă la nuntă mńireázul [mirele]; t' ar ıel imblă » (VII). Nu-și pune « t' emătorıü » (I).

Câteodată, după ce a peșit flăcăul fata, « męeę fata pi ved' ęri la ficiorü, zoa, dupa ce męeę ficioru a peși la fată. ıel męeę ó lurı sara, o joı sara, o dumińică sara. D-apu să vază că place-ı acló d' i lumi, d' i averęa ficiorului, d' i casă și d' i camară și d' i maitóri » (IV).

În ziua cununiei, « ficioru męe cu cuscri [nuntașii] la tata feț' i după fată. Le face mńcări. Pur acló la masă și mńcă și bıau. Ș-ap-atunci să duc la cununie. După cununie să du[c] la ficior. Acló mńcă și bıau. Ap-atunci giocă névasta pi bań. Cine giocă apu plăt' eșt' i cıt vrea omu: dzece și suta cine vrea. Dacă gată cu giocul néveęesti, atunci andăluje ⁴⁾ oęmeni a giucă: ficiori și feț' e și néveęeste care-s tíñere. Șad pářa nopt' a și giocă » (V).

« Măr [merg] tupă mńireáză ⁵⁾ cu caıi calareșt' i, cu igręt (muzicanți), cu hori [cântece], cu huhurezaturı: hū-hu-hu-hu-hu-hu » ⁶⁾ (VII).

La cununie mireasa poartă în cap o « curură ⁷⁾ d' im peńi, cumpărată » E o cunună din flori artificiale.

Când se duc la cununie, miresele « mai pur bań și pęęńi (flori) și oglinda aicia la sını. Așa l-i suca (obiceiu). Să aıbă bań » (V).

Tot atunci, în drumul spre biserică, « mńireaza dă cu bıta pi calu mńireázului ⁸⁾, să h' ie đíns calcatü, să bd' iruie ıa cu vorba ıii, cu porunca ıii » (VII).

1) Informatorul I pronunță *măritü*.

2) Cu un.

3) Logodna se chiamă « încred' nșare » (I).

4) Accentul e pe *ă*.

5) *ı* a fost nazal.

6) Cei patru *hu* dela sfârșit urmează repede unul după altul.

7) Informatorul I, fiind bărbat, pronunță, firește, *cunună*.

8) *ı* a fost pronunțat nazal.

Când sosește mireasa în casa mirelui « o ȧ socră-sa d'i brîncă (mână), încîjură¹⁾ masa cu ȧ și cuscri-ncîjură¹⁾ casa cu caji calareșt'i » (VII).

La moarte și înmormântare. Când cineva e pe moarte, « ȧ-aprînd'em o lumîră d'ę ceară ». Dacă a murit, « ȧ spalăm frumos, lom haîni pe ȧ, ȧ punim acoló-n copîrșău. Și atuncea-ȧ punim pînză curată noșă pi obraz. Face un colăcutu d'i grîu²⁾ și purę ȧ lȧu în ȧlȧ și-ȧ purę-m miră²⁾. Ș-atuncea-i puni um bîtuț d'ę măr o d'i prun lingă ȧlȧ în copîrșău, să aȧbă și ȧlȧ acoló d'ę merînd'e. Alȧi puru-n-caru și-l duc cu boji, alȧi-l duc numa uoșeri pi t'înd'ęș³⁾. Fac colaci. ȧ dau tă pista copîrșău la uoșini, mueri, că yir uoșini, yir mueri, yir prunci » (V) ⁴⁾.

Mortul ȧ duc la groapă « pi caru » (IV) vara, iar iarna ȧ duc *pi sâni* (VII.) Felul cel mai obișnuit însă de a duce mortul este pe așa numitul *talt'igü* (IV). E un fel de sanie formată dintr'un molid îngemănat, o *sîlhă-njamărată* (VII) pe care tot timpul « acló o lasă la țînt'erîn » (cimitir) (IV). Talpigul servește și vara, nu numai iarna. Dacă mortul e un copil, « ȧ duci și pi suliță⁵⁾, ȧ leagă pi suliță și-l purę d'-a umărü » (VII).

« Să cîntă⁶⁾ după ȧlȧ [după cel mort] muerle, námurle » (V) ⁷⁾. Și bărbații « ȧl cîntă » (I, IV).

Iarna, din cauza zăpezii prea mari, se îngroapă mortul și fără preot, mai cu seamă copiii. Pe urmă, la 2—3 săptămâni, preotul « d'izleagă mortu la morminți, în țînt'erîn » (VI).

Pe cel mort « nu-l lasă sînguru-n casă; cășt'igă⁸⁾ d'e ȧl pără-ȧ mortü » (III). *La preved'enie* (I) (priveghiu) fac fel de fel de jocuri. Astfel de pildă « să popt'escü: să puri cu capulu-m pölă la popă. Acela-ȧ popă. Dacă nu țiri biri cu patrah'iru — o zdramță — apu zîcę că-ȧ rad'i barba. Altu dă cu palma pista curü. Ș-ap-atuncea să să scoți ȧt'ę să-l gîcę, să-l pună p-acela cę-o da cu palma, dacă-l gîcę. Dacă-ȧ mușeri, ȧ preut'asă » (IV).

Sunt și alte jocuri: « Să fac peșitori. Fac d'irajiri » ⁹⁾ (IV). « Glumăsc, fac acoló comed'i. D'e suduit nu-ȧ slobod să suduȧ la preved'ü. Nu-l lasă sîngur niș zoșă, niș nopt'a. Cum să-nsară, cum sfînt'e șoșele, pără ce răsare, tribă s-aprîndă lampa » (VI).

« La cari nu-ȧ casatoritü, or fată, or ficior holt'ęriș, ȧ faci suliță cîn lu-ngrușpă. Duci suliță soș¹⁰⁾. O puri acoló la capü, o bagă-m pămîntü.

¹⁾ Accentul e pe *ȧ*.

²⁾ *ȧ* e nazal.

³⁾ Ștergare. Accentul e pe *-d'ę-*.

⁴⁾ Când « dăm colaci pista copîrșeu » se zice: « facim pomană » (IV).

⁵⁾ Despre *suliță*, vezi mai jos, p. 132.

⁶⁾ Bocesc.

⁷⁾ V. textele 138 și 139.

⁸⁾ ȧl păzesc.

⁹⁾ Biruire, luptă.

¹⁰⁾ Duce suliță ca și când ar fi soșul mortului.

O ȉopleșt'î faină-m patru dÛj. Lasă clombe cu cet'ină-m vîrvÛ. Puri [în crengile bradului] prime (panglici , puri curÛri d'ę peęni, șî d'in grad'ină șî d'î pe cîmpÛ. VII. (Sulița se face) d'in bradÛ »¹⁾ (VII).

« Cîn mÛri atart'ę prunc o atart'ę fată care nu-s cununaț, apu le puni suliță la aceia. Să duci-m paduri, taie ım bradÛ care-î lungÛ șî fainÛ, ș-apÛ il ȉopleșt'î-m patru dungî șî acló în cet'ină, susÛ, puñi acló o mucariță (batistă) șî, dacă-î fată-î puñi primi (panglici) roși. Dacă-î ficior, puni lînă, lațuri d'î pi uoï, vapsit'î. Faci cruci d'in doo doji șî o bat'î acló pi suliță. Cîm pļacă d'-acasă, o duci um bărbatÛ d'-a umărÛ înnaint'a mortuli șî o puni acoló la capÛ. O-implintă acló-m pamîntÛ, în talpi (în picioare, drept în sus) » (IV).

« La șeșe săptămîni facem um prinosÛ cît o pită d'ę mare. Ducim prinósu la preuıtÛ, la beserecă. Face slujbă atunci pintru mortÛ. Ș-atuncea-î rîd'ică páosu. Duce o litră d'î vinarsÛ șî puře un colac mai mñicÛ pi uįaga aceę ș-ap-atuncea-î rîd'ică páosul preuıtul șî námurile » (V).

Colacul cel mare care se face « la șeși saptamîri »²⁾ (VII) se numește « ȉontári » (IV). Se face apoi « un cola[c] mare la popă » (III) numit « prinósÛ » (III) șî unul mai mic, « colacu la páosÛ » (III); cu acesta din urmă « rîd'ică páosul » (III). « Faci șî parastát » (IV), un colac în formă de cruce. « Tă[t] d'î pomană-l dă ș-ácela la uqmiri cari-s mai aleș » (IV).

BCU Cluj / Central University Library Cluj

¹⁾ Vezi planșa I, 2.

²⁾ Informatoarea IV pronunță în acest cuvânt un *î* nazal.

T E X T E

La transcrierea fonetică m'am ținut de cele spuse în culegerea mea făcută în Almăj, publicată în vol. III al acestui Anuar, pp. 36—39 și p. 59, adică am simplificat grafia față de cea a manuscrisului.

În manuscris am notat de ex. pentru un *e* neaccentuat (mai ales final), după impresia ce mi-a făcut-o: *e*, *ɛ*, *i* sau *i*. Nuanțele mai închise de *e* le-am auzit, firește, atunci când debitul vorbirii era mai repede. Aici, în loc de *ɛ* (*e* închis) și *i* (*i* deschis), notez *ɛ*. Astfel vom avea: *bire*, *birɛ* sau *biri* (bine).

Am suprimat literile mici ridicate la umărul literelor obișnuite, reprezentând sunete abia perceptibile, pe cale de a dispărea sau de a se naște. În loc de *biriɛ* (bine) din manuscris, notez aici *birɛ*.

Am suprimat, din motive tipografice, semnul nazalității de pe *î*, *ă*, *o*, etc., înlocuind pe *î*, *ă*, *o* nazali cu *in*, *ăn*, *on*. Semnul nazalității l-am păstrat numai deasupra vocalelor care n'au alte semne diacritice: *ã*, *ẽ*, *ĩ*, *õ*, *ũ*.

Iată semnele întrebuițate în textele ce urmează:

ă este un *ă*, de obicei final, care tinde să devie *i*: *casă*.

ɛ și *o* sunt *e* și *o* deschiși. Întâiul corespunde unui *e* accentuat urmat de un *e* în silaba următoare, *iɛli* (ele), sau diftongului *ea*, *vrɛ* (vrea) din limba literară. Al doilea, *o*, reprezintă diftongul *oa* din limba literară: *poți* (poate). Acest diftong se prezintă și ca *oo*, *uo*.

ɛ și *o* sunt *e* și *o* închiși. Al doilea apare de obicei în articolul nedeterminat *on* (un).

ĩ, *ũ*, *ɛ*, *o* sunt semivocale reprezentând elementul consonantic al diftongilor, de ex. *ia*, *au*, *ea*, *oo*, etc.

ĩ este acel *i* final foarte redus din toate graiurile românești: *parĩ* (pari pl.).

ũ este un *u* final foarte scurt, foarte redus, asemănător lui *ĩ* final: *parũ* (par sg.).

t' și *d'* sunt ocluzive palatale care ar putea fi notate și *k'*, *g'*. De fapt reprezintă atât pe *te* (*ti*), *de* (*di*) cât și pe *che* (*chi*), *ghe* (*ghi*) din limba literară: *t'amă* (teamă sau chiamă), *grad'ină*, *d'em* (ghem).

n este *n* palatal, pronunțat ca francezul *gn*.

h' este fricativa palatală care se naște din palatalizarea lui *f*: *h'i* (fi), pronunțată ca *ich* german.

y e aceeași fricativă palatală, dar sonoră, născută din palatalizarea lui *v*: *yirũ* (vin). Să nu uităm că același informator pronunță în loc de *y* câteodată *d'*: *d'irũ* (vin).

z se aude rar la Moți. E o fricativă palatală intermediară între *s* și *j*.

ñ, un *n* mai scurt, care, dacă e pronunțat mai repede, face impresia unui *r*.

r, un *r* incomplet, cu o foarte slabă vibrație a vârfului limbii.

n̄ (*r̄*) sau *r̄* (*n̄*), un sunet despre care n'aș putea spune dacă e un *n̄* sau un *r̄*¹⁾.

Să nu uităm că un *i* la sfârșitul unui cuvânt trebuie cetit ca un *i* plin, ceea ce în ortografia oficială se notează cu doi *i*: *pari* = parii (dar *pari* = pari); sau cu un *e*: *creșt'i* = crește.

Semnul ~ deasupra unei vocale arată că ea e nazală.

Accentul l-am notat numai în cuvintele în care e deosebit de accentul literar. În doine și strigături, din motive ritmice, adeseori accentul e cu totul deosebit de accentul întrebuițat în proză. Am căutat să-l notez cât mai fidel. Din motive tipografice, vocalele *î*, *ă*, *o*, *e*, *e*, etc., n'au putut fi accentuate.

Câteodată am notat și un accent secundar: *còdrulúj*.

Tabloul textelor:

« Horî » (doina)	1—96
Strigături	97—143
Colinde	144—146
Povești, legende, snoave	147—152
Ghicitori	153—187
Bocete	188—189
Descânțece	190—199
Practici magice	200—206
Diferite credințe și superstiții	207—226
Demoni, ființe fantastice sau cu puteri supranaturale	227—241
Despre păstorit și viața din trecut. Diverse	242—252

¹⁾ Despre *n̄*, *r̄* și *n̄*(*r̄*), v. *Dacoromania*, VIII, p. 153—154.

INFORMATORII

I. *Gliga Pașca*, 80 ani, analfabet, din cringul *Pășceșt'i* de lângă Ghețar.

II. *Trăian Pașca*, 11 ani, analfabet, din același cring.

III. *Sănh'ira N'egri*, 80 ani, analfabetă, din același cring.

IV. *Rah'ila N'egreă*, 45 ani, analfabetă, dela *Valea D'izd'ituli*, cringul *Pleț'eșt'i*, de pe Valea Ierbii Rele. E fiica informatoarei X.

V. *Simt'ona Sucă*, 74 ani, analfabetă, dela *Iarba Ra*, cringul *Morareșt'i*.

VI. *Dávid Tódor Morarescu*, 40 ani, știutor de carte, din același cring.

VII. *Flurița N'egri Ioană*, 80 ani, analfabetă, din același cring ca și informatoarea IV. E soacra acesteia.

VIII. *Costin Pașca*, 78 ani, analfabet, din cringul *Pășceșt'i*.

IX. *Pătru N'egreă*, 48 ani, 3 clase primare, bărbatul informatoarei IV, fiul informatoarei VII.

X. *Parastie Patrúți*, 70 ani, analfabetă, mama informatoarei IV. E măritată de mult, a doua oară, în Lăzești.

XI. *Aurița (Aurelia) Precup*, 10 ani, analfabetă, din cringul subiectului IV.

XII. *Simion Pașca*, 48 ani, pădurar, știutor de carte, din cringul *Pășceșt'i*.

„H O R Î“ (D O I N E)

1

D'icît cu barbat batrînu,
 Mai biîni culcatu-m finû.
 Că d'i fin m-i scutură,
 D'i barbat nu m-i put'á. (IV)

2

— Cucule, d'ę unđ'ę yii?
 — D'ęla Cluj, d'ila Sîbd'iî.
 — Da d'ę mîndra ce mai şt'ii?
 — Şeđ'e-n casă
 Tupă masă,
 Coşę-un guler d'ę matasă.
 Da nu şt'u: coşi
 O d'escosi,
 O mai mult'i lacrămn' varsă ¹⁾.
 Lacrămnile-s ca bobul,
 Mai h'erbinţ d'ęcît focul.
 Uņe pt'ic-o pt'icatură,
 Beşică, ca d'i arsură.
 Cît'i lacrămn' o varsatû
 S-o facú fintîră-n satû;
 Fintîră cu trii izvoră,
 Ciri-a bea d'i ia să mōră. (VII)

3

Cólo giós la fintîrele ²⁾,
 Rasarit-o doşo stele.
 D-acoló nu-z doşo stele,
 D'e-z doşo surori-a mele.
 Ura plînje,
 Paņe stînje;
 Ura rîd'ę,
 Paņe-aprind'ę. (VII)

4

Omulu-î cu voi bură,
 Cîm mănîncă matragură ³⁾. (VII)

5

HORA FEET'ILORŪ

Ăs horeşte' ⁴⁾, fată, horile,
 Pără-ţ poţ purtá florile!
 Că dacá t'i-î maritá,
 Atuncea nu-î cut'ezá
 D'e vatrariul d'in cęaruşă,
 D'e bîta d'e tupă uşă. (VII)

6

Am auzi d'int-on ūomû
 Că puîul mōre d'e dorû.
 Omul mint'ę ca un cîre,
 Că d'e dor nu mōre nîme,
 D'ę mōre că n-arę zile. (VII)

7

Ş-am avut odat-om puîû,
 Ş-amú niş pomană nu-î,
 Că puiul s-o dus catană
 Ş-o ramîns clopú ş-o pană. (VII)

8

Voia bură-î cîn şi cînû,
 Amarala nu-j dă rîndû.
 Voia bură-î cît'-odată,
 Ş-amarala nu să gată. (VII)

9

Cúculé, bolúndulé,
 Vara d'ii, vara t'i duci

¹⁾ Repetând repede versul, iaformatoarea a pronunţat: . . . *lacrămn-varsă* . . .

²⁾ Când a repetat versul, a spus: Cóló giós la şásurele.

³⁾ Informatoarea zice că a auzit un flăcău demult « horinû » [cântând] așa.

⁴⁾ Îţi horeşte = cântă-ţi!

Și nimnică nu mî-aducî,
 Numa sîru plîr d'i nucî.
 Ș-apu tú Țe-aducî, tú Țe mărîncî,
 Da la Țarnă ce-î să mîncî?
 — Să șt'iu c-aș mîncă pamîntû
 Și vouă nu vă mai cîntû. (VII)

10

Apu ca miré nu-î sîngur nîme,
 Numa puȚul cucului
 În mînljocul còdrulî,
 Fără áript'î, fără peșni
 Ș-ar zburá șî n-ari vręemi. (VII)

11

Am fost tînr ca d'irarsul
 Șî m-o batrînit[t] nécazul.
 Ș-am fos tînr ca vinûl
 Șî m-o batrînit strinûl. (VII)

12

Șî d'e cîm beaș șî nu mă-mbătû,
 S-o facû d'irûl oțătû,
 D'irarsul ca lapt'î h'ertû.
 D'e cîm beaș la vișișorû,
 D'-átuncîá mî-i birîșorû. (VII)

13

Ș-am foz nécaȚit odată,
 D'-an gînd'î[t] să sai-î apă.
 Da-î paca[t] d'e om frumosû
 Să margă pe rău-u-n gîșû. (VII)

14

Aî d'i miré, mult'e șt'iu
 Șî ma mînr un'd'e Țe țiu.
 Șî Țe țiu înt-ó puȚată
 Șî Țe slóboz cît'-odată.
 Șî Țe țiu înt-õ ocolû
 Șî Țe slóboz cîm mî-i dorû. (VII)

15

Cobori, Dòmni, pe pamîntû,
 Să vez popa cę-o facutû!
 Cum curură urîȚi
 Șî d'eșpart'e ȚubiȚi.
 Cururat-o doȚ urîȚ
 Ș-ó d'ispárti[t] doȚ ȚubiȚ. (VII)

16

Cire n-ari nícion dorû,
 Mûl-traieșt'e cu ușorû.
 Cire n-arę dor pi valę,
 Nú șt'î lura cîn rasarę.
 Cire n-arę dor pe luncă,
 Nu șt'î lura cîn să culcă
 Șî șorile cîn rasari
 Șî dorûl cîtû-î d'e mari.
 O am auzit d'im batrînr, d'ila tî-
 nereȚi. (VII)

17

Ș-am trăȚit odată birę,
 N-ă șt'uit cire mă țire.
 Da las-să trăȚes[c] șî mai rău,
 Să gînd'ez d'e Dumnîzău.
 Șî d'ecîn trăȚii cu nécaș,
 Perî ruja d'i obrazû. (VII)

18

Ș-o rasarit om măru-n coștă,
 Numa d'e dragosteȚa noștră.
 Șî staș doȚmañi să ni-l taje.
 Pliră-î lumęa d'e doȚmañ,
 Cá valęá d'e bolovañ.
 Șî-î pliră lumęa d'e névoi,
 Cá țará d'e UnguroȚ. (VII)

19

Drajile meȚe fatuȚe,
 D'e v-aș véd'a névastuȚe!
 Să vă văz în sa[t] la noi,
 Nú v-aj da pi patru boȚ,

Că pi boi̇ i-aj viind'i și i-aș bea,
Da pi voï v-aș tă[t] ved'á. (VII)

20

Uot'i tăi ceï cú albușu,
Mă iau sara d'in culcușu.
Uot'i tăi ceï cu lumină,
Mă iau sara d'ila ciră. (VII)

21

Drum batut pi dîmbû-susü,
Da nu batut d'i boi̇i tăi,
D'ę batud d'i uot'i mnei.
Uot'i tăi-is mangalăi
Și măřincă boi̇i mnei. (VII)

22

Pușei̇ seșera la brău
Și mă luai̇ pi rîncă rău¹⁾.
Seceraï cît seceraï
Mă uitaï-i latureï,
Vacile nu le vazui̇u,
Vacile mni le pt'ardui̇u.
Și mă luai̇ pi dîmbû-susü,
Dédeï d'é puïul culcatü.
— Școlă, puïuț, nú durní,
Că d'ę cînd aï adurmitü,
Florile t'-or napad'itü
Și ĵarbá t'-o întrejitü
Și vacile le-am pt'erdutü;
Dora tu mni le-ai vazutü?
— Că să le h'iu tă vazutá
Și nu le-aș h'i cunoscutá.
— Bá tu le-ai h'i cunoscutá,
C-aceleá-z vaci cunoscut'ę,
Că la corñi-s heđ'ęșeșe
Și la pärü-st'icatęșe
Și la cođá dalboșeșe
Și la țiti borețeli.

A'șa dară le-am vazutü,
Că asară biri le-am ciratü,
Cu grău mîndru vînturatü,
Cu vin roșu strecuratü. (VII)

23

Auzit-ă și șt'iu bire
Că tu-i să t'i laș d'i mîri.
Lasă-t'ę cu Dumñizău,
Că mnie nu-m pari rău;
Poț'î-um pic mñ-o h'i cu greu. (VII)

24

— Apu, hai, draguță, la Banatü !
— Ba-ïu, ba, că am barbatü.
— Și io încă am muieșe
Și cu t'ire tăt aș meșe.
Hai să treșem Mogoșul,
Dora n'é stimbăm portul. (VII)

25

A'mu jóc cu drăguță,
Mîre-m duci sulită.
Aj-jucá și nú-șt'u bire,
M-aș lasá și mñ-i rușire.
Io statui̇ și ma gînd'iu,
Tu gînd'is că mă oprii̇u.
Io statui̇ și ma uitaïu,
Tu gînd'is că ma lasai̇u. (VII)

26

Amarită-ï draguță,
Că n-aș cu cirę bïa;
Și ari-ũ strop d'i bautură
Și n-o poț'î bïa sîngură. (VII)

27

Și-ï amárit omul, Dornieș,
Cîn să culcă și n-așormi.

¹⁾ Pe lângă rău.

Cuî i somn, p^ot' e durní,
 Cuî i dor, p^ot' e d'iri ¹⁾.
 Cuî i somn, p^ot' e să dormă,
 Cuî i dor, p^ot' e să margă. (VII)

28

Socră, so^ocră, p^omă acră,
 Acar cît i p^ut' a co^oce,
 P^omă dulci nú t'-i face,
 Că n-ai vázu nicîo cî^oră sură,
 Nicîo so^ocră bură;
 Nicîo cî^oră albă,
 Nicîo noră dragă. (VII)

29

Cuî i¹ placî-n crîjm-a bea,
 Nu dormă tătă no^ot' á.
 D' e ste^o n lóc și să gînd' ască
 Pe ciré să pagubască.
 Báu vin cu sfirtai^u
 D' in c^omă d' ila Murgul,
 Și báu vin cu jî^otía
 D' in c^or^on^oe d' ila Hid' á. (VII)

30

Astá no^ot' i n-am durmitü,
 Numa cé m-ã jîtru^ojîtü
 Pi la-o cruci d' i fer^ogastă,
 Túpă-o dalbă d' e névastă.
 Da tilhar^u d' i barbat
 O fost cù névasta-m patü
 Și lu^o furcîala d' ila patü
 Să de^ojé la miri-n capü.
 Și mă pu^oșé^o-int-ü jarunt' e:
 Dumnízăü să nú-^o j' ajút' e
 Să de^ojé la mire-m fru^ont' e.
 Că d' il-á^oja nú-^o j' banatü,
 C-o^o j' murí cu capul spartü.
 Da ni^oș d' il-á^oja nu-^o j' durere,
 C-o^o j' murí bagatü-h' eră. (VII)

31

Cîni-^o j' cîjala pi la cruci?
 Todoru^oț cu gura dulci!
 Nú șt' ü-strai^oță ce mî^oni-aduci:
 On cocu^oț d' i pîni dulci.
 Nú șt' u cocu l-u^o j' mîncá
 O gura u^o j' sarutá. (IV)

32

La fintîna cu izvorü
 Să til^oneșt' i dor cu dorü,
 Să sarutá pără morü. (IV)

33

Sús la d' ál, cobor la vali,
 Má til^oni^o j' cu bad' a-n cali,
 Cú caru^otu plin d' i liem^oni,
 Cu clopu^otu plin d' i pi^oni,
 I^o cîaru^o j' să-n-dea panu^oțá,
 Iel isá ²⁾ să-^o j' dau guru^oțá.
 Pûri pálarî^oja josü
 Și ma sárutá frumosü. (IV)

34

Pintru t' ini, spalaturá,
 Nu-m t' in^oșt' i saraturá,
 Numa zamă t' iparatá,
 Lá doó tri zil^o-odatá. (IV)

35

Cúculí, sacá-ț-ar limba,
 D' i cîn cîn^oț, lasa^o j' pi mîndra.
 Cúculí sacá-ț-ar pana,
 D' i cîn cîn^oț, lasa^o j' pi nana. (IV)

36

Cúculí, bolúndulí,
 Vára d' i^o j', vará t' i dúci,
 Dá la jarnă ce să mîncí?

¹⁾ Veni.

²⁾ Accentul este pe *á*.

Sâ şt'iu c-ujî mîncá pamîntû,
Şî vouó nu vá mai cîntû. (IV)

37

O auziám pi moşa horín[d] aşa
cîn culejam la iirû. Cîa ¹⁾):

D'-aiîş pără-m Braşeu,
Nú-î ními sîngúr ca ieu,
Numaî mîerla pi parău.
Ma iîmvîi ²⁾ să-m-váz parinţ,
Vázuî munţi pîrjoliţ.
Ma iîmvîi să-m-váz io fraţ,
Vázuî bráz încet'enaţ.
Ma imvîi să-m-vás-surori,
Vázuî munţi plin-d'i florî. (IV)

38

Amarît ca mîri nu-î
Numa puîu cúculúî
Cîn şî-l lasă máma lúî
Îm mîeljucu códrulúî,
Fără áript', fără peńi,
Ş-ar zburá şî n-ari vrêmi ³⁾ (IV)

39

Pintru t'iri cît'i amû,
Mul-lucrù d'i vara n-amû.
Pintru t'iri, mîndră, hăî,
Pt'árduî locul d'intră văî
Şî polog d'i nóo clăî. (IV)

40

Paná sură d'ila şură,
Io cu mîndra n-ó dug bûnă. (IV)

41

Vinu să bea la racori,
Lucru să lucră a şori.
Vinu să bea hod'íinû,
Lucru să lucră lucrînû. (IV)

42

Auzit-am, mîndri, ieu,
Că mîn(r)î-ta-î pari rău
Pîntru că t'i iúbăsc ieu.
Spuri mîîi-ta aşa:
Să-ngrad'ască úliţa
Tăt cu liemn şî cu palînû,
Doră nóî nu né tilîimû,
Núma sîmbătă odată,
Dúmińică zíua toţá,
În ięsti zíli rárişori,
Într-o zi d'i náuo ori. (IV)

43

M-ó puz máica lá ceárnútû
Şî mń-o dat o sîta d'asă,
Sâ nu ies sará d'in casă.
Dară io-î meşje la tírgû
Şî mń-oî luó o sîta rară,
Sâ mai ies sará pi-afară.
Cîm fuşéî s-astîmpăr doru,
Ma t'amă ⁴⁾ s-aprîz cuptoriu;
Cîm fuşéî la sarutatû,
Ma pusă la-mfrămîntatû;
Cîm fuşéî să dau ţucata,
Ma t'amă ⁴⁾ să raz covata. (IV)

44

Spuri, mîndro-ad'ivaratû,
Cîz draguţ t'-o sarutatû?
Numa doî cu cîşorigî noi

¹⁾ Zicea.

²⁾ *Ma iîmvîiû* (mă ivii ; *ma iîmvăscû* (mă ivesc).

³⁾ Cf. Nr. 10.

⁴⁾ Accentul pe *ă*.

Cinci paret' cu ȉorigi vet' i¹⁾
 Și ũrú²⁾ cu barba năgră
 Lá-ĉeală ĩ-am foz maĭ dragă. (IV)

45

Frundă veĉrd'i ruptă-n trii,
 Ió cunóz voĭá mîndrî,
 Că cu mîni s-ar ĩubî.
 Nu-ndîrznęst' ĩ-a vorovî.
 Iá-ndîrznęst' i d'i vorbeșt'i,
 Că irima t'i poft'ęst' i! (IV)

46

Drăgă mî-ĭ crijmă-m paduri,
 Beau la vî și mînc la muri.
 D'e să tîmplă să ma-mbăt,
 Numa lemîili ma vădũ. (IV)

47

Creș paduri și t'i-nd'asă,
 Numa log d'i casă-n lasă
 Și o leacă d'i telet'ũ
 Să-ș samîni mîndra teĉnt'ũ. (IV)

48

Mîndra meă d'i astă vară
 Gînd'ęst' i c-o ĩubăsc ĩară.
 Dĉră ĩo n-am bolondzitu,
 Să ĩubăsc ĉę-am parasitũ;
 Dĉră ĩo n-am capt'ĭiatũ,
 Să ĩubăs-ĉę-am lasátũ. (IV)

49

Mîndra meă ĉeă maĭ d'ę anũ
 Să spală cu mad'ereanũ
 Și gînd'ęș că-ĭ d'i Tĭganũ.
 Dară-aĭasta maĭ d'ĭ-amũ
 Să spală cu apă reĉi
 N'ĭj d'i Ungur n-o ĩntreĉi. (IV)

¹⁾ Cioareci vechi.

²⁾ ĭ e nazal.

50

Lasă-mă, dragudz, d'i voĭe!
 Nu t'i maĭ calci năvoĭe!
 Că t'-o maĭ calcat odată,
 D'i t'-o șt'ĭut lumęa toță. (IV)

51

Ió pi d'al, mîndra pi vali,
 C-ó cunóz numá pi poĭi
 Și pi mărsu d'im pt'ĭĉiori,
 Că-ĭ lungă și supțireá,
 D'-o cuprińd'i zad'ĭĭá. (IV)

52

Pintru uot' ca mura năgră,
 Ncungĭuraĭ padureă-ntreăgă.
 Pintru uot' ca murilí,
 Cungĭuraĭ padurilí. (IV)

53

D'e cît cú barbátul próstũ,
 Maĭ bire la uăĭ pi dosũ,
 Că uoĭile-or merizá
 Și altul oĭ capata.
 D'e cît cu barbad batrînú,
 Maĭ bire culcatu-m firũ,
 Că d'i fir m-oĭ scutura,
 D'ę batrîn nu m-oĭ put'a,
 Pt'ĭcă-m pat ca un necládũ
 Și șęd'ę-m vatră ca o pt'atră. (VII)

54

Uom cu uom s-o tăt ĩubitũ,
 D'al cu d'al nu s-o tîlnítũ.
 Uom cu uom să tăt ĩubĭa,
 D'al cu d'al nu să tîlnă. (IV)

55

Fost-am puĭul padurĭ
 Și nu m-o mîncá lupt'í. (IV)

56

Astă nopt'i-ntr-adurmită,
 Greli yisurî mn'-or yirită.
 Strigă mořt'a d'im ferjastă:
 — Spovid'itu-t'-aj, nevastă?
 — Bá jo nú m-ă spovid'ită,
 Că d'i mořt'i n-am gînd'ită.
 Da coță-n cart'i, nu-s pacat'i?
 — Numa tri cară-ncarcat'i
 Șî urúl la jumatat'i. (VII)

57

Ș-aj muri, mořt'á nu yire,
 Ș-aș traîi și n-am cu cire,
 Că cu cire-am mai traîită
 O pus fața la pamîntă.
 Da n-ó o pus să rumeńască,
 D'-ó o pus să putrezească. (VII)

58

D'-ar aveau draguța mint'e,
 Cînd oî muri să mă cînt'e
 Cu trii zile ma-arińt'e. (VII)

59

Morî, draguța, mor și ieu,
 Să ne fac-on copîrșău,
 Să ne-ngropi-m fagadău,
 Cú capúl cită ¹⁾ hîrdău. (VII)

60

Morî, muieře, morî-urită,
 Să-mń-iaú alta mai iubită. (VII)

61

Că ce mn'-i drag, nu mn'-i urită,
 Mácar cítu-î d'i perită.

Ce mn'-i urî-nu mn'-i dragă,
 D'-ar h'i ca náua d'i albă. (VII)

62

S-amarít'ę nańile,
 Cîn să duc catańile.
 Și mai amarít'ę-or h'i,
 C-or merjé și n-or yiri ²⁾. (VII)

63

Am zis, maică, cită t'ire
 Să ții zile pintru mire,
 Să mă dai-î sat cu t'ire.
 Și tu zile nu țirúș
 Și d'ipart'i mă dadúș;
 Mă daduș a trija sat'e,
 Une nú cunós pi nime,
 Numa frúza și iarbá
 Cari-î in tătă lumęá.
 Și ce socru-n-capatai?
 Șed'i-m prag cu ńn tojagă:
 Cîn dă-n cîre,
 Dă și-n mire. (VII)

64

Dă-mă, mamă, la marită,
 Că vremeá mńi s-o-implirită!
 Și mă dă, mamă, cui mă cere
 Să mă fac și ieu muieře! (VII)

65

UN FRAGMENT DE « HORĂ »
 Matragulă și hereńan
 Și oțad d'in ceala an. (IV)

66

Ficiorúl care-î curatú
 Nu să culcă nopt'a-m patú,

¹⁾ Accentul pe *ă*.

²⁾ Repetând versurile ultime, informatoarea a spus:

Și mai amarít'ę-o h'i,
 C-o merjé și n-o yiri.

Numa pe pamînt uscatû.
Fîciorûl care-î ficiorû
Nu să culcă nopt'a-n țolû,
Numa pe pamîntul golû. (VII)

67

Vai d'i linû, vai d'i palinû,
Vai d'i țeala ce-î la strinû
Mult'i rabdă sáracul.
Lás-să rebd'i,
Dacă șed'i,
Că nu-î ȳorb d'i lumea o ved'i.
Haĳna o pørtă cu cotulû,
Pita o mîncă cu fontulû;
Haĳna o pørtă tă coțită,
Pita o mîncă tă fontită. (VII)

68

AȘA-Î HORA FET'ELORÛ :

Domni, nú-m da ce nu-î burû,
Mái biré ma las sîngurû !
Domni, nu-m da ce nu-m placi,
Mái biré ma lasă-m pace ! (VII)

69

Creapă, Domni, pamîntul,
Să să baji úritulû !
Creapă, Domni, pájișt'á,
Să să baji uralá. (VII)

70

Tătă zoa ȳeau la ȳere:
Las-să ȳeau, că n-am muĳeri !
Tătă zoa ȳeau la vinû:
Las-să ȳeau, că-s cópil strinû ! (VII)

71

Pasaruică dalbă-m peĳi,
Dá-mn-a Dumnízău cu vręmi.

Pasaruică dalbă-n cĳocû,
Da-mn-a Dumnízău narocû. (VII)

72

Pasaruică zburatoři,
Ce t'e cînt în gura mari?
— Da cum focul nu m-oĳ cîntari,
Că mn-i cuĳbul rîncă cali,
Înt-o tufă d'i pelinû;
Cĳtu-ĳ nopt'a nu m-alirû
D'e glasul voĳnicilorû,
D'e pomnĳitul zd'icilorû. (VII)

73

Dragostili celea mari
Nu să țir cu meři, peři,
D'e cu vi și cu vinarsû
Și cu peșt'i d'i cel grasû.
Uralá d'in ce să face?
D'i ȳomul caré tăt tace. (VII)

74

Am um púĳuț și să duce.
Cu cameșa nespalată,
Cú gurá nęsarutată.
Da t'i-ntoĳnă, nu t'i duce !
Că cameșa ȳ-om spalá
Și gurá ȳ-om sarutá
Și t'ică ȳ-om piriĳá..

Apu d'imultû aȳea t'ică și barbați.
O purea pi-aĳci, pi d'-arín'te, pi la
t'eptû ș-o piriĳá muĳeĳea ș-o-imple-
t'á. Așa-ĳ zĳceă : t'ică. (VII)

75

ȳugu-ȳugu, ĳepuraș,
D'incatrú 1) t'i laturaș?
D'i pi valea Murgului,
Vazuĳ fata Turculuĳ :

1) Subiectul XI zice : *că d'incló.*

Cercelată, marjelată,
Cú patrú cercęj d'i pt'atră.
Yură ¹⁾, maică, șî ²⁾ ma vez
Cum ³⁾ ma-ntorcû-hajîni verz! ⁴⁾ (VII)

76

Arză-t'ę focul, urală,
Că mn'-aj pus față-n cernălă;
În cernălă d'e ęa ra,
D'é nu să pqt'é șpală!
Arză-t'ę focul, urîtû,
Că tarę m-aj batrînitû! (VII)

77

Sărmană irîma meă,
Îar începî-a mă duręa.
Nu mă dori d'e durere,
Numa d'i necazuri greșe.
Taci, irimă, nu tă plînje,
Că cu mire ⁵⁾ nu-î învîje!
Taci, irimă, taș pogană,
Nú le loșa tăt'i samă! (VII)

78

Astă vară pt'árduj vara
Pi parău la Gîrd'ișora.
Șî papuci mîi-î rupșéiû,
Fără Petreă ramînșéiû. (XI)

79

On izvor cu apă reçi
Deșę Dúmînzău să-nțerci.
Să ramîă ⁶⁾ numa pt'etri,
Îo să h'îu névasta Petri. (XI)

80

T'iclazău d'i cel vargatû,
Pi pt'icjoru ⁷⁾ cel stricatû. (XI)

81

D'-aș muri d'ę dor d'i mureș,
Nú m-aș máj ducé-m padureș,
Că núma odată m-am dusû
Ș-am vazut om puî d'i ursû. (VII)

82

Cît'e flori d'in Turdă-susû,
Îeș cu-a meă mîndră le-am pusû.
Șî tăt'e-mflorę șî nu leagă,
Ba-sîmă-î samînța slabă.
Numa floręa șorilui
Șed'i-m porța rájului. (VII)

83

St'icuş verđ'i d'e sacară,
C-á mneș uom s-o dusu-n țară.
St'icuş verđ'i d'i odosû,
Dômîni, adă-l sárátosû! (VII)

84

Muțamîim sfint'ilor Pașt'i,
C-ó dat früză verđ'i-m faj!
Muțamîim Sînjórzulúj,
C-ó dat früză codrului. (VII)

85

Früză verđ'i, früzulică,
Rău-î fără mîndrulică.

¹⁾ Subiectul XI zice: *vîună*.

²⁾ Subiectul XI zice: *să*.

³⁾ Subiectul XI zice: *cîn* (când).

⁴⁾ Versurile au fost spuse întăiu de subiectul XI. Pe urmă le-a repetat subiectul VII.

⁵⁾ *î* e pușin nazal.

⁶⁾ Vocala accentuată *î* este complet nazală. Subiectul VII pronunță *ramîiă*, fără urmă de nazalitate pe *î*.

⁷⁾ Subiectul VII a zis *pe pt'icjorul*.

Da-î mai rău fără nevestă,
Că n-aj unĕ traji-n gazdă.
Da la draguță dă cu palma,
La muieĕ traji sama,
Că muieĕa-î tă cu t'ire,
Da draguța-î tarĕ strină. (VII)

86

Du-mă, Dòmni, d'-áiceá
Unĕ-mflori t'iparcá,
Să nu yiu pără-i lumĕá.
Du-mă, Dòmni, d'-áiceá
Unĭ-mflori t'iperjúl,
Să nu yiu pără-î cerjúl.
Má du, Dòmni, și ma lasă
Unĭ nu-z barbaț-acasă
Numa névestĕ frumosi. (VII)

87

M-aj ducé nu șt'iu drumúl,
Și-mvață-m-o úritúl,
M-aj ducé nu șt'iu calĕá,
Și-mvață-m-o úralá. (VII)

88

Cjudă mn-i, cjudá ma coci,
D'é urală n-am ce face.
T'e du dor unĕ t'e mĭjũ
La puĭúl la capatĭjũ
Și spuré că și ĩeu yiu. (VII)

89

Și púsei cjudá capatĭjũ,
Cu dórul m-acuperĭjũ
Și birĕ ma hod'ínĭjũ. (VII)

90

Sară-î sară, murgu-î nopt'i
Și la mĭndra n-oĭ străbat'i. (VII)

91

D'i cé ĩej mĭndr-amarită?
Pintru că ț-am dat o bĭtă?
Alta rabdă mĭnĭj și sut'i
Și imblă să mă sarút'i. (VII)

92

Astĭ vară la Ispas,
Īeram tĭnerel și grasũ.
Da vez amú la cĭ-am ramás,
La urĭt și la nécazũ. (VII)

93

Pană-n cui, pană su cui,
Fost-an dragă uoricui
Ș-ámu nú-s a nímarúj.
Da-î ținĕa zilĭ d'i postũ,
Să h'iu dragă cui am fostũ. (IV)

94

Du-t'i draculi, urĭt,
Că tari m-aj batrĭnitũ,
Și d'i zili nu-z d'i multũ:
D'-ódată cu pt'etrlĕ,
D'-o vĭrstă cu liĕmĭnĭle. (IV)

95

Horĭam și noiĭ cĭn eream fet'i, la
[vacĭ:
Aveam doiĭ voiĭnicăș draĭj.
Voiĭnicúl, voiĭnicul mĕneũ,
Mult aj vrĕa să h'ii a mĕneũ
D'e-ĭ vrĕa tu și ma-ta nu . . . (IV)
[Nu mai știe.]

96

ȘI HORĂ ȘI STRIGATURĂ

Lĭucă, liucă doholecă,
O d'i ce t'e doholeșt'i?
O frat'uți t'-o sfad'itũ,
O parinți ț-o muritũ?

— N'îş fraţi nu m-o sfad'itû,
 N'îş parinţ nu mn-o muritû,
 Numa puşul l-an pt'ardutû.
 Dõrã tu mni l-ai vazutû?
 — Io sã-l h'iu tã vazutã
 Şi nu l-aş h'i cunoscutã.
 — Ba tu l-ai h'i cunoscutã,
 C-acelã-î om cunoscutû,
 Cã-î pi d'ejitul cel mari

Cu irel frumoz d'i sori
 Şi pi d'ejitul cel mnicû
 Cu irel frumoz d'-arjintû.
 — Aşadarã l-am vazutû
 La Huhuş, la fagadaş
 Cu cancéul plir pi masã;
 Îaca prunci pling acasã.
 Cã pruncuţi-or mai tacşã,
 Numa noi s-avem ce beã. (VII)

S T R I G Ă T U R I

97

Drajile meşe codreşe,
 Mîndri uot' vazui la îeşe. (VII)

98

Drãguţã d'i tupã d'alû
 Ar d'iri şi n-ari calû;
 Drãguţã d'i tupã dimbû,
 Ar d'iri şi n-ari rîndû. (VII)

99

O STRIGATURUŢĂ, AŞA

Cotã, Dõmni, cu ot'í,
 Cum beaş lótri cu domní!
 Şi armile dõmnilóru,
 Pi mirile lotrilóru.
 Şi armile lótrilorû
 Pi mirile dõmnilóru. (VII)

100

Haidã, fatã, tupã mîri,
 Cã ţireã-t'-oi tari biri:
 Am o raşã ş-ũ raşoiş,
 Nu t'-i faci cu gunoiş. (VII)

101

Ard'eleş cu ţundrã surã,
 Zoşa dõrmi, nõpt'a furã. (VII)

102

Cucurúz d'i peş iirugã,
 Mã bagai la mîndra slugã
 Pe opt'incî şi pe obd'eşe
 Şi pe buşe supţireşe. (VII)

103

Şi nú ma cãlca pe pt'iciorû,
 Cã io şt'iu d'i cé ţ-i dorû!
 Şi nú ma cãlca pe opt'incã,
 Cã io şt'iu d'i ce ţ-i fricã!
 Şi ş-ásarã m-ai calcat
 Şi gurutã nu mn-ai datû. (VII)

104

Am om bãrbat cît om fagû
 Şi n-am haiñi sã lu-mbracû.
 Şi am om bãrbat cît on nucû
 Şi n-am haiñi-m-pat sã-l culcû.
 Şi io mari, şi tu mari,
 D-ãpu círi n-o-mbracã?
 Brîncile, dác-o lucrã. (VII)

105

Am om bãrbat cît om fag
 Şi d'i fuşmî-abd'ã mã tragû.
 Am om bãrbat cît on nucû
 Şi d'i fuşmî-abd'ã ma ducû.
 Am om bãrbat cît on d'em

Și d'i fomi nú ma t'emű.
Am om bárbat cît on d'em
Secerîm ¹⁾-pî-holdă-l pt'erz.
Cari fată l-o aflá,
Bur naró ș-o capatá. (IV)

106

Fruudză-m prun, frudză sup prună.
Am o mîndră și n-o spuîu
N'ici o spui, nici ma gîorű,
N'ici o las pără ce morîű. (X)
(O strigá ficjori mai d'imultű cîn
jucá, cînd jeream fatá). (IV)

107

...morți, met'elű,
Să t'ę h'i facutá ieu
T'-aș h'i trasă pî-ű jilău
Să h'i popă ó bd'irăű. (IV)

BCU Cluj / Central University Library

108

...morți, t'ică creățá,
Cé t'i țîi așa margațá?
Că și jó-s cu păru crețű,
Nú ma țîu așa marețű. (IV)

109

...morți tăj, țolină,
Io tînăr și tu batrînă.
Fata cari s-o jau jó,
Cu puqlí d'i léped'eu,
Și acelea țe-o întors
Cu țealá d'i-susű-josű.
Má tá mńir d'i cé țe-ntorțe,
O n-ari d'in cé li faci. (IV)

110

Sárutá-mă bad'i-n-d'inț,
D'i buzí să nú t'-at'ingí,

Că buzılı-s masurat'i
Cu fontíi Aradului,
Pi samá barbatului;
Cu fontíi Abrúdulúj,
Pi samá draguțului. (IV)

111

D'-ájiș pără-m Fágarășű
Nú-n tribúji cét'eráš.
Cet'erășu-ı gura meá,
Dác-ai-aveá ce dá la ja.
(Li strigă-n jocű). (IV)

112

Fruudză vęrd'i d'i cireășá,
Dulci-ı gura d'i mńireășá,
Ca o buqbă d'i cireășá.
Dá-ı mai dulci-a mńinului,
Cá bobúța strúgulúj. (IV)

113

Crijmarítă latá-n șeli,
Că mîncás vacılı mełi
Și d'ițeji d'ila ieli! (IV)

114

Mńir(n)ęazúță cu cűrűră ²⁾,
D'ı-ó h'i șocră-ta bűră ³⁾,
H'ii și tu bună cu já.
Dá d'-o h'i șocră-ta rá,
Măturá casá cu já
Și pî-afarâ d'i-ı put'á! (IV)

115

Máritá-m-aș să nu șezű,
Numai cîmpu să nu-l vázű.
Cîmpu să-l vazá barbatu,
Io să mătur, s-ășt'ern patu,
Să puı óglindá-m ferjastá,

¹⁾ Secerând.

²⁾ Și cei doi r sunt nazali.

³⁾ Și aici r a fost pronunțat nazal.

Să văz cùmū stă névastă.
 Îel în dă cameșă să î-o spălū,
 Să î-o spāl și s-o cîrpăscū.
 Deș-m paci-o zi o doșo
 Pără ce-z névastă noșo. (IV)

116

Crîjmarîță d'i Rumîrū ¹⁾,
 În t'iré nu-î suflet bunū,
 C-ai bagat apă-ń d'inū
 Și bańi țî-an da d'iplinū. (IV)

117

Draga meș ce jucători,
 C-amńișosi ²⁾ ca o flori;
 Ca o flori d'in grad'ină
 Cînd o zmulgi d'i radaciră ³⁾. (VII)

118

Uńd'i jocă văr cu vară,
 Amńișosi-a ²⁾ primavară.
 Uńi jocă văr cu vărū,
 Amńișosi-a ²⁾ flori d'i mărū. (VII)

119

Lasă jocu, verișora,
 Pără ce-sū-Scărișora! ⁴⁾. (VII)

120

Aișcia-î șm moș batrînū
 Cari faci vara firū ⁵⁾:
 Cîm veđ'é néveștilé,
 Răsucé musteșilé. (VII)

121

Cîm ved'am néveștilé,
 Mă t'ind'am ca șerpile.

Cîm ved'am batrînile,
 Mă boțiam ca cîrilé. (VII)

122

D'e jocu-z numa focū,
 D'e mîncare-z numa lupū,
 D'e lucru numa butucū. (VII)

123

Dă, Dșmńi, dă, Dșmńi,
 Și la cel ce dșrmeș,
 Pe cîn s-o scula
 Să așbă ce mînca. (VII)

124

Cirî-o zîsū că șo nu-s șomū
 La mîncareș și la șomnū? (VII)

125

Aișta-î joc ard'eleńescū,
 Stau feț'ileș și pińd'escū. (VII)

126

Huhă mari d'ila munt'e,
 Huhurezăș lată-m frunt'e! (VII)

127

Cîn da frūza,
 Pușei pînza
 Ș-o tișai la Sîmvasișū,
 Și-m parú că preș grabd'îșū. (VII)

128

Dșmńi, fă-mă lșem-d'i tufă,
 Să mă facă mîndra furcă,
 Să ma ducă-n șazatorē,
 Să ma pușî-ntră pt'icișori. (VII)

¹⁾ *î* e nazal.

²⁾ În manuscris *î* are deasupra semnul nazalității care, din motive grafice, a fost omis aici.

³⁾ Rah'ila Ńegreș a repetat și ea versul din urmă și a pronunțat: *radaciń(î)ă*.

⁴⁾ Până ce sunt în Scărișoara.

⁵⁾ Vocala *î* este nazală.

129

Hid'idașul zîci moli,
Bá-sîma-l dori la foli.
Hid'idașul zîci bire,
Bá-sîma-î satúl d'i pîre. (VII)

130

Bá-sîma o mîncát on cîni:
Numa cõda i-o ramás
Să să șteárgă pi la nas.
[Dela un flăcău].

131

Intre zmeji-m voi ficjori,
Că nu-mblaț să vă-nsuraț,
Numa tûpă cûrve-mblaț. (VII)

132

Dă-mă, mamă,
Dă-mă, bună,
După cjală cu burdúnă,
Că puni burdúna-n cui,
Ma sarútă cîn îi spui.
[Dela un flăcău].

133

C-a meă mujeři încă-î bură,
Că-nt-o lură torci-o lîră,
Șî-nt-õ án,
D'e õ suman. (VII)

134

Ráh'ilă, buzîli tali
Unsu-lî-o ma-tá cu mñeri.
D'é-m puî capul după ieli. (IV)

135

Dă, drací, cu popa-n tău,
Cu dascăru tă mereu.
Dáscăru cu prunci-școlă,

Io cu dascarița-m polă.
Preut'asa h'erbi uoă,
Mñiji nauă, popi două. (IV)

136

Preut'asa popi nostru
Țesi pîndza fără rostú
Și bat'í bat'ală sură
Să facă popi cãciulă. (IV)

137

Popa nostru-î popă bun(r)ú,
Cînd aud'í clopotúl,
Țipă cõsa pim bureñi.
Și să ja pi la pomëni. (IV)

138

Tremură popa să mõră:
Nu să-ndură
D'í priascúrá,
C-o asim'ti dulci-n gură. (IV)

139

Sármană mujeřea meă,
Să cunoșt'í că iej ra:
Cîtu-î lumea tăt cîrpeșt'í
Și d'im val nu curăieșt'í. (VII)

140

Cucurudz d'í pi uijúgă¹⁾,
Ma bagai la popa slugă.
Popa-î slugă, i-o stapînu.
Vai d'í tráju mñeu cel bunú. (X)

141

Bósijocú crescutu-n trócú
Măi, Trajané, hái la jocú!
Da, bósijocé, nú t'ê cocé!
N-ari ciré t'í culeje,
Că ciré t'-o mai culésú

¹⁾ Informatoarea nu știe ce înseamnă « uijúgă »: « Așa-î strigatura ».

O băuut apă d'î rău
 Şî s-o imflat pi la brău.
 Da nú şt'u fătă-î o ficiorû,
 Núma o clat'it om pt'iciorû. (VII)

142

Mn-i dragû a trăii biri
 Cú omúl care-î d'e mîri.
 Şî mn-i drag omúl falosû
 Şî pi faţă şî pe dosû.

O horeşţ'i acló cîndu-î-im birtû,
 cînd jocă, atuncea le strigă jucatori,
 strigaturile, strigaturilî horî. (VII)

143

Raşa faci líbo-líbo
 Şi cocoşu cucurigu.
 Puju faci piú-piú-piú
 Şi gaiira tárambíu. (IV)

C O L I N D E

144

Hoi, vejnícă-mpărătie,
 Cum, Dqmne, slava tie,
 Cum, Dqmne, să-dz vestescû
 Sfatul cel dumnízeşcû?
 Cum, Domne, cu a ta mină
 Zidéş préuri-n ţarină.
 Om pom d'e raş săditû
 Ce jera forte opritû.
 D'in tăt pomu să mănince,
 Numa d'im pomû-florit,
 Ce jera forte opritû.
 Suz la roşu răsăritû,
 Mîndru pomu-î imfluritû,
 Cu merili d'e arjintû.
 Da su pom ciñe jera?
 Dumnízău î supăratû.
 Da io, Dqmne, cum n-oj h'i?
 Pi vrişmja bisericî
 Să-mbată şamini. (II)

145

La grăd'ina Zanului,
 Rumişara,
 Şed'e-Adam cu Ieva lui
 Şi-ş plînjja greşelili.
 Aşa le plînjja d'e cu jeli,
 D'e gînd'ai că raşu pt'eri.

Raş, raş, raş, grăd'ină dulci,
 D'ila t'ine nu m-aj duci:
 D'-amninosu florilorû,
 D'e dulcişta pomilorû.
 Vinî-un şerpe virinosû,
 Hirăşinu-să pi josû
 Ş-aplecă d'-o clombă-n josû:
 — Vină, Ieva, ş-ia o pomă!
 Ieva poma ş-o luuatû,
 Luş Adam încă î-o datû.
 Dumnízău l-o strigatû:
 — Tu, Adami-î mişeri josû
 Şi-î lucra c-um păcătosû!
 Şi tu, Ieva, încă-î mişeri
 Şi-î muncî ca şi-o muşeri
 Şi n-or [sic] h'i prunci cu durişeri (II)

146

Dumnízău d'ila-nceputû
 Tătă lumea o făcutû,
 Pi Adam l-o răstlînitû
 Şi pi Ieva o zid'itû,
 La olaltă î-o soşit
 Şi lî-o da raşu pi mină.
 D'in tăt pomni d'î-a-mpreună,
 D'in tăt pomu să măninci,
 Numa d'im pomu-nflorit
 Să nu mînci că-î opritû. (II)

POVEȘTI, LEGENDE, SNOAVE

147

O fost Țn fiċor d'e ĩ-o zĭs Cerușotca. O fost o fată d'e domn, faĭnă, d'-a-mpăratului. O zĭs că ĩa n-a meș după nĭme, numa după Cerușotca. Apu o mărs tată-so acoló să vază că ce fac ĩeĭ laolaltă. O fo mĭncĭn pĭ-Țn Țou, ĩeĭ amĭndoĭ. O zĭs fata că :

— Múlțan, Dȃmĭnĭ, că aeșta-l șt'iuĭ d'e bunŭ d'ecĭ găzdășia tat'i.

Tată-so o foz gata să-ĭ pușt'e. Nu s-o-ndurat, dacă o auzit zĭcĭn așă, c-o vazu că trăjez binę ¹⁾. Atuncĭa o-ntreba mă-sa :

— Ce vazuș?

— Da vazuĭ mĭncĭnd pĭ-ŭ Țou ș-o zĭs că-ĭ mai dulċe asta d'icĭt găz-dășia tat'i. Șĭ nu mă-ndurăĭ să-ĭ pușcŭ.

Ș-apu ĩ-o-ngăzdășat. Lĭ-o da șĭ lor d'-o avut d'estul binę șĭ fata. (III)

148

DOT'A CU COJȚILI

Doospřăzăci coċoci o fost având Dot'a. O fost avĭn capri. Apu o is că să gŭri cu caprili a munt'i. O fos șori șĭ caldŭ cĭn o porĭf d'-acasă cu caprili șĭ cu coċocili pĭ ĩa să să guă a munt'i. Ș'-apu ĩa tăt o lasă la coċoci d'i pĭ ĩa josŭ, c-o fos caldŭ. Apu pĭ cĭnd o sosit acló a munt'i, ĩntr-o dungă d'i paduri, ĩa o pus Țala să facă cirŭ. Pu o d'ĭnit om vĭnt cu nă șĭ o-mburdat fagul pĭ Țala cĭa cu cirŭ șĭ pĭ căpri. Ciru l-o varsatŭ, caprili lĭ-o omorĭtŭ. Apu ĩa o strigat atuncĭa :

— Blagovėj-blagovేశt'i, caprili mĭnĭ li mĭncăș, ciru mĭnĭ-l varsăș.

Ș-apu o fost avĭn ĩa o noră bŭnă ș-apu o mĭnat cu o Țală dupa frăj. Apu frăj n-o fos, c-o foz nă, ș-o fost ĩarnă. Numa o vru să facă cĭufală d'i ĩa. Dacă s-o dus acló pĭ-un cĭmp faĭn, apu s-o ĩmvit Maĭca Sfĭntă la noru-sa șĭ ĩ-o șoĭĭtu-m brĭnci șĭ o o-n Caldwell șĭ ĩ-o ĩmput Țola d'i frăj. Ș-atuncĭa ĩa o gĭnd'it că s-o prapad'it noru-sa. Apu atuncĭa ĩ-o fos cĭudă pĭ ĩa șĭ ĩ-o dat lĭră ²⁾ năgră. O is că s-o tă șpeĭ păr o ald'i. ĩa tăt o fos spalată pĭ lĭră ²⁾ șĭ n-o mai fost ald'inŭ. O d'ĭnit altă muĭeři d'-acló d'im vecirĭ ș-o is că ce lucră? ĩa o zĭs că spală la lĭră. Muĭeșea o is :

— Nu mai spală pĭ lĭră, cĭ-o puĭ(r)i pĭ gardŭ să nĭngă pĭ ĩa. Ș-atuncĭa t'am-o pĭ șcřă-ta șĭ ĩ-o arată. Zi : Nȃ, ĩecătă c-o ald'itŭ. (IV)

149

O muĭeři o avut un fiċor șĭ fiċioru s-o dus la vĭnatŭ șĭ muĭeșea s-o tĭlĭfĭt c-ȃ zmeu. Ș-ăpuĭ o apucat ĩn dragosti cu zmeu. Ș-apu atuncĭa tăt

¹⁾ A repetat cuvântul șĭ a zis : bireș.

²⁾ Vocola ũ e pușĭn nazală.

o fos trud'in zmeu s-omōră pi ficiorū să rămîă¹⁾ mama ficioruli cu zmeu. D-ăpu nu l-o omorît, că ficioru o avut cred'ință bună la Dumnizău alduitu, d'i nu l-o putut omorî. O fost avîn ficioru un calū. Ș-ăpu l-o mînat să ȳ apă d'i und'i să bat munți-n capit'i. Ș-ăpu ficioru o fost avîn o doñiță, așa mari, ș-apu o legat doñița în cap la calū și s-o țipat calu ș-o luot apă cu doñița d'-acoló. Ș-ap atunci munți s-o strîns laolaltă și ȳel tăt o scăpat. Ș-apu o d'init înapoă și ficioru n-o foș-șt'în că țini mă-sa cu zmau. Ș-apu ȳeu n-o șt'iu mai multă. (IV)

150

O fost o lupū ș-o urs ș-o vulpi. O fost iarna. Ș-or fost avîn mñeri strînsă d'i vara-ntr-un d'ob mări ș-o foz șăzîn la focū și-ncaldzinu-să. Și d'obu cu mñeri n-o fost în casă la ȳi, ci-o fost într-um pod d'i puțată.

Amú vulpea o foz mai hămișă. ȳa o ȳeșit afară ș-o-ndalit a graji că :

— Ce-ȳ? Lupu și ursul o dzis d'în casă că :

— Cini strigă pi t'ini? ȳa o zis d'-afară :

— Da o mușeri, să mă duc să moșescū. Lupul o zis și cu ursu :

— Vă, vă, numa nu șed'a multū !

Amu ȳa s-o dusū ș-o șăzut om picū și o d'init înapoo ȳară în casă. Ș-atuncȳa o-ntrebat ursu și lupu pi vulpi că cum ȳ-o puz numi? Vulpea o zis că ȳ-o puz numi Pîrvu. Atuncȳa o mîncat vîrvu d'ila mñeri.

Atuncȳa în ceș sară iar o ȳeșit vulpea afară. ȳar o-ndalit a faci vulpea :

— Da ce ma striji? Atuncȳa ȳar o zis ursu d'îluntru și cu lupu că :

— Cini mai strigă pi t'ini? Atuncȳa ȳar o zis vulpea :

— Da ȳară mă t'amă o mușere să mă duc să moșescū. Ș-apu s-o duc vulpea ș-o mai stat cît o mai stat și ȳar o d'init înapoă. Ș-atuncȳa iar o-ntrebat că cum i-o puz numi? ȳa o zis că : Mñeljuțu. O foz mîncat mñereș d'în d'ob pără la mñeljuțu.

Apu-n ceș sară, ȳar o zis c-o t'emat o mușere să margă să moșască. Apu lupu o is că :

— Vă, vă, numa nu șed'a multū ca asară. Apu-atuncȳa s-o dusū.

Și cē zi s-o facu bet'agă. Ș-apu ȳa o zis că să-ȳ aducă mñeri d'-acoló d'în d'obū, dor ȳ-a treçi. Amú s-o dus lupu dupa mñeri să ȳ-o aducă. Atuncȳa ȳa o foz mîncată mñereș tătă. Ș-atuncȳa ȳi s-or apucat a să traji d'i capū ș-a să bat'i laolaltă pintru mñeri, că n-o fost în d'obū. Ș-apu ȳa o foz zicîn :

D'inovatu șed'i-m patū,

Doȳ fartat șă trag d'i capū.

Atuncȳa o zis ursu cătă vulpi că : — Tu ce îșăș d'-acoló d'im patū?

— Da lîs-prelîs,

D'obulu-ȳ cu gura-ngjosū. (IV)

¹⁾ ȳ e nazal.

151

O fost ȃ uom d'i bajũ, o foz bataușũ. Șî altu o facut ȃ uspățũ șî o zis cõtã țel, cõt-acela d'i baj, ici :

— Tu cõt ceș astãz, atita-z-dau, numa sã nu d'iș la uspăț la mîni. Amũ țel o is cã nu d'ini. Da țel s-o dus aclȃ afarã șî s-o cearũ sã-l lasi sã sã baji-n casã numa o vorbã sã-ntrebi pi uomin(r)ĩ cã :

— Cĩtu-ș țarca mai multã, nãgrã o albã ?

Atunceã uomin(r)i : altu cã-ș mai multã nãgrã, altu cã-ș mai multã albã. Ș-atunceã uomin(r)i s-or apucat șî s-or batutũ. Șî tãt n-o scapat țel sã nu facã baj ș-aclȃ. (IV)

152

O fost on Țigan secerin la holdã. Apȃ o is cã :

Zoua-ș mare, holda-ș tare,
Rãu ni țire d'e mĩncare.
D'e tri orĩ cotaș la șore
Și odatã la pt'icĩore. (IV)

G H I C I T O R I 1)

BCU Cluj / Central University Library Cluj

153

Cjumelũ, cjumelũ !
Albu-mfomojat,
Gĩș ce-ș acẽș ?
Altu gĩci, o ciumeleșt'e : acela-ș așũ.

154

Am o vacã cu douãsprãzãce pt'eș.
Gĩș ce-ș acẽș ? — *Acẽ-ș cãpa.*

155

Tãa moșulu-m fațã
Și sari așt'ia-n dosũ.
Sũru ²⁾ [*Sunetul, ecoul*].

156

Hodu-m podũ. — *Fumũ.*

157

Am o vacã cu țĩța-n curũ
Și-m dã lapt'i tã d'istulũ.
Cada cu curit'ũ.

158

Am o vacã d'-o du[c] d'i coșdã la apã
Și sã veșd'i tãt ce-ș i-ia. — *Doșitã.*

159

Ce treșe pi apã șî nu sã uũdã ?
D'ișãlu-m vacã.

160

Ce pt'icã-n apã șî nu stropășt'i ?
Frundza.

¹⁾ Ghicitorile 152—180 sunt culese dela informatoarea IV; cele dela 182—187, dela informatoarea VII. Toate ghicitorile informatoarei IV încep cu « Cjumelũ, ciumelũ ! » Toate ale informatoarei VII, cu « Cjumnel-cjumnel ! »

²⁾ Și ř e nazal.

161

Rastéu reçi
Marğa treçi. — *Șerpili*.

162

Napîrcă năgră,
Vara pi cîmp alğargă. — *Cosa*.

163

Zdîrauûță-m pîrauûță.
Copt'ilu meș după apă cu olu.

164

Bolundu satuli cu cojô d'i lemn.
D'inarsulu-n d'obû [rachiul în cofă].

165

Strigă Totôsû d'in dosû să-l apăr
d'i gairî că d'i cîrî nu să t'emi.
*Griuu*¹⁾.

166

Tulturûșu-ntr-um pt'iciorû.
Curit'u.

167

Turğacu albû șî bûtura năgră.
Pt'iciorulu-n cizmă.

168

Tragu-m mini-mpingu-n t'îni,
On darab d'in miîni-n t'îni.
Iară pt'icioru-n cizmă.

169

Am um bou d'-atita-î d'i mari,
d'i nu-nkepi-n grajd. Trupu-nkepi
șî corînilî nu. — *Sfrêd'ilu*.

170

Am doo fșet'i: una nu să spală
niciodată, una să tă spală șî zi șî
nopt'i șî mai albă-î ceș ce nu să
spală, d'icît ceș ce să tă spală.
Pt'etrili la mără șî roța la mără.

171

Tă cură d'oo fet'i după um moșû
șî nu-l mai pot prind'i. — *Caru*.

172

Bolborôsu-n grosû.
Popa-m biserecă.

173

Harască, parască,
Să aibă scară-n cer s-ar gurî
Furnica.

174

Uqlă unsă-n cîmp ascunsă.
Iepurili.

175

Vușt'ic, fată frumșoșă,
Prin paduri d'asă. — *Vulpea*.

176

Îm pad'uri crescuî,
Îm pad'uri nascuî
D'i cinștea casi tali fuî. — *Masa*.

177

Îm paduri crescuî,
Îm paduri nascuî,
D'-izbêlišt'a casi tali fuî. — *Ușa*.

¹⁾ Vocala *î* e nazală.

178

Îm paduri crescuî,
Îm paduri nascuî,
D'i șt'êrgura casi tali fuî.

Mătura.

179

N'iciî-afară, níci-n casă.— *Ferîasta.*

180

Creșt'i cu vîrvulu-n gîosû.

Sloju la casă.

181

Meliga-peliga

Merje la biserică,

Pi d'i lături uîtînu-să,

D'i cur pițigînu-să. — *Forficili.*

182

Cîumneleșt'e:

Cîumnel-ciumnel!

Am o vacă

D'o dug-d'i codă la apă. — *Canta.*

183

Că urlă Todós

Cu porci d'i pe dósû.

A'pu-acîjala-î t'ep'irile [pieptenele].

184

Că am o vacă cu dousprăzaci pt'eî.

Cîapa.

185

Că șed'ê ursulû-sat

Și cîri pi îel nu batû.

Cuptoriul cari cuoci pîrea.

186

Joc-ô-îepurașu

Supt om palt'irașu. — *Fusul.*

187

Doșo leșmîi holdoreșii

Și mai mult'i măn(r)înteli?

Scara.

B O C E T E

188

Aîeju șî d'i mîni, Dòmni¹⁾,

Șî d'i mîni, Dòmni!

Cî-am avut nu-î mai așe,

C-o pornit pi-o cali mari,

Fără d'i-nturnari.

Ș-o pornit pi-o cali lungă

Cîni pot'i să-l ajungă. . .

[Nu știe mai departe.]

Cînt'ica mortuli: tăt cam ûnu
glas ari. (IV)

189

Așe o muierî-om barbat d'e-l
t'ema Parpajelû șî pi îa o t'ema
Hampa. Apu o murit Parpajelû. Apu
âl cînta:

Saracu ce Parpajelû,

Cum o mûrit îelû!

Aîeju șî d'io, Dòmni!

Parpajelu mîneju,

Cum o mûrit îelû.

Nú mai stă, numa tăt așe să
cînta. (IV)

¹⁾ Aîeju șî d'i mîni, Dòmni! [Așe se tânguesc femeile. Bărbații se vaietă:] Aîeju șî d'io, Dòmni!

DESCÂNTECE

190

DE SCRINTIT

Heu-t'ę, sclint'it'e, obrint'it'e,
Rădăcină nu prind'e,
Rădăcină nu t'ind'e!

Du-t'e-n valea năgră
Și-n t'fcera naltă,
C-acoló ț-î scăldătoręa,
Acoló ț-î șazătoręa,
Acoló ț-î adăpătoręa!
Nu-ı domnă să t'e doicjască,
N'ici să t'e hod'inască.

Ię și t'e du
Pe pt'etri și pe lemne seci!

Heu-t'ę, nu-mpunje,
Heu-t'ı nu străpunje!

Apucaı pe-um poduț mîndru
[d'-aramă.

Podu-l trecuı,
Pe Sîmt'etru nu-l putuı.
O pód'ină să clăt'ı,
Pt'iciorul să sclint'ı:
Oz d'ę os,
Carne d'ę carne,
Pt'ęle d'ę pt'ęle,
Vină d'ę vină,
Sınje d'ę sınje.
H'ie pt'icioru cum o fost!
Nu-l duręá,
Nu-l mîncá!
Mîncá pt'etri, putrigaı!
T'e mîı cu cuvîntu mneu
Și cu a luı Dumnizău.
D'im pöla-ı Sîntămărie
Lıacul amú să-ı h'ıie.

Ñișt'e apă-n ęărece puı acoló la
pt'icior, ăpu-ı treci. Și ațá năgră
leagă la pt'icior. (III)

191

Dacă să strică la omacü, la foie:
D'e s-o d'esorit d'in apă,
D'in apă să-ı treacă.
D'e s-o d'esorit d'in somn,
D'in somn să-ı treacă.
D'e s-o d'esorit d'in mîncare,
D'in mîncare să-ı treacă.
D'e s-o d'esorit d'in usteenală,
D'in usteenală să-ı treacă.
D'in pt'iciorę t'-o călcătü,
D'in apă t'-o adăpatü.
D'in pöla-ı Sîntămărie
Lıacul acuma să-ı h'ıie. (III)

192

D'ı potcă care dă omul. Tîlnęșt'e,
vez, omul potcă sură, potcă năgră:

Potcă sură,
Potcă năgră,
Potcă vinătă,
Potcă sacă,
Du-t'e-ntr-o cödă d'ę țarcă!
Nu infla,
Nu verenoșá,
Nu obrint'ı!
Potcă țarcıatá,
Potcă vărgatá,
Potcă brățatá,
D'ı noșázá-și noșá d'ę fełurı,
Nu-mpüjă,
Nu străpüje!
Du-t'ı pe pt'etri,
Du-t'ı pe lemni!
Ięș, nu-l mîncá,
Nu-l duręá,
Nu-l imflá,
Nu-l obrint'ı.

Tătū-apă; udă care-î bet'agū. Că
iște d'e țipă — mînce-le capu mu-
jeri — țipă-n vînt. Ice că le suflă-n
vînt potca ceja. Îi ra ace bōlă. Pat'e
rău omu, dacă dă-n uom. Să imflă
și sparje. (III)

193

DESCÂNTEC DE DEOCHIU

Potoleșt'e cărbuni. Bagă-n apă
nauă cărbuni:

Heu-t'i, d'iot'atule,
Nu lu-mpūje,
Nu-l străpūje,
Nu-l obrint'i,
Nu-l verenoșă!
Heu-t'i, strigă¹⁾,
Nu-l mînca!
Amú-l aflaș,
Amú să-l laș!
A'min. (III)

194

D'E CAPŪ

D'emeineța, păr nu rasari șorili,
ăpu să zîci:
Iej, d'isori,
D'in-t'isori!
Că t'i prind'i sfintu șori
Cu cuvîntu mneș,
Cu put'erșă li Dumnizău
Și cu sfînta zi d'i astîz.

Apu ori-n ce zi să nimeșeri, să
d'iscînt'i cînd îl dori pi omū. Apu
să zică pără d'i nauă uori tăt așa
cum spușej d'i scrișeș. Ș-apu-atun-
ceșă să zică: Tatăl nostru. (IV)

195

D'E SCRINT'ITŪ

Cînd ai călcat cu picioru și l-ai
sucit cevă:

Náuază-și-nauă d'e-nt'ișeturî,
Să saje,
Să trasaie,
Ca postul Sfintij-Marije,
Ca arjint curatū
Ca Dumnizeu ce mi l-o dat.

Apu așa d'iscînt pînă d'i nau-ūari.

[Se ia ață neagră de lână și pe
măsură ce se repetă descântecul, se
înoadă ața, pînă de 9 ori. La vite
se ia un păr din coadă și cu el se
fac cele 9 noduri.] (IX)

196

BCU Cluj / Central Univer D'iscîntă d'i navîscă și d'i șerpi.

[În prezența mea a venit o femeie
să-i descante pentru o vacă mușcată.]

[Înr'o] uolă, cu urdzică; crucij
daș șă²⁾ [cu urzica] d'i nau-ūori.

[După fiecare descântec] suflu și
scîpt'ū.

Dzic Tatăl nostru cîndu-ndălu³⁾
a d'iscînta.

Cîm mușcă pi-atărit'e vacă o pi-
atărit'e porc, ăpu zîci cumu-l
t'jamă. Întreb' că cumu-l t'jamă.
Spuri. Apu zîci-așa. D'o h'i mușcată
d'i navîscă, îi zîci:

Hēi Marîță,
Pîrparîță,
Cu gușili tali nu ungi,
Nu-mpungi,
Nu-mfla,

¹⁾ Nu știe ce e *striga*. « [Așa se zice] cînd îi d'e d'iot'at ».

²⁾ Așa.

³⁾ Accentul pe *ă*: *andălu* = încep.

Nu gîmfa,
Nu-mverunăşa !
Că d'ita asta (cum o t'ámă)
Nu t'i pöt'i purta.
Că d'ita asta ari să márgă,
Ari să pască.

Atunci tăt aşa đici pără d'i tri
uori. Şi zici îm vorbilî-acelea cîn
zici :

Hēî Mariúţă,
Pirpariţa . . . pâr la sfîrşit:
Năuăză-şî nauă d'e verunăşat'e
[spurcát'e,

T'e suflu şî t'e scîpū
Cu cuvîntu mneų
Şî cu put'ereşă li Dumnízău
Şî cu sfînta zi d'e astăz. (IV)

197

ACEÎA-I D'I ŞERPI

Hēî balauri spurcát'i,
Cu limbđ'ili tali nu ungi,
Nu-mpungi,
Nu-mfla,
Nu gîmfa,
Nu verunoşa !
Că d'ita aceşă nu t'i pöt'i purta.
Năuăză-şî nauă d'i felurî va įau
Şî va suflu şî va scîpū. (IV)

198

D'I MĂTŪ

(Cîn t'i đori ũ uot'i)

Să să ducă imflatura asta
Ca cum să duci
Roşă d'i sşiri
Şî fumu d'ila cuptşiri
Şî pulberşă d'i pi cali.
Įo va įau şî va d'iscînt

D'in crēri capuluį,
D'im faşa obrazuluį,
D'in zgîrciū naruli.

Ciri d'iscîntă, rupe o clombă
d'intr-o mătură, o ja-n mînă, ţini-n
mînă cuţitu şî forficili şî đici că :

Cu cuţitu t'i tai,
Cu indreşău t'i-mpungū,
Cu mătura t'i mătur,
Cu forficili t'i aruncū îm munţ pustii
Şi t'i suflu şi t'i scîpū
Unđ'i cocoş nu cîntă
Qaşi nu zbjară
Nimireşă nu locojeşt'i.
Va įau şi va scîpū
Cu cuvîntu mneų
Şi cu put'ereşă li Dumnízău
Şi cu sfînta Luńi
Şi cu sfînta Marţ
Şi cu sfînta Mnercuri
(Tăt'i zilili să să numască.) (IV)

199

D'I D'AOT'ĪATŪ

(Să d'aqat'i.)
D'-o h'i d'aot'jat d'i muşeri,
Să-į sáa focu pim maiű
Ca sacureşă pim putrigaiű.
Įar d'-o h'i d'aot'jat d'i muşeri,
Să-į pleznăscă ţiţili.
D'-o h'i d'aot'jat d'i barbatű,
Să-į sáa focu pim maiű
Ca sacureşă pim putrigaiű.
Įar d'-o h'i d'aot'jat d'i barbat,
Să-į pt'ici păru.
Că-l blăstăm įeų
Cu cuvîntu mneų
Şi cu put'ereşă li Dumnízău
Şi cu sfînta zi d'i astăz.
D'ita asta să rămă 1)

1) ũ e nazal.

Ca auru d'i curatū,
Ca arjintu nîmăsuratū,

Ca Dumnizău sfîntu ce mîni o datū.
Ș-o suflu ș-o scîpū. (IV)

P R A C T I C I M A G I C E

200

Înt'id'e gád'ínile ceļa răle. [Bagă pieptenii de pieptenat lână, unul într'altul, toamna]. Cóló cătă Sîntămărîje, înt'id mujerile t'ępt'ini (I)

201

CUM SE APĂRĂ DE DEOCHIU

Îl leagă la brîncă cu ață roșă d'ę arnici, că zice că nu să d'ęuat'e. (III)

202

Să rasuci vîntu. Dacă įej-d'-apropi d'i vîntū, cîndu-l vez rasucindu-să, atuncea strij: Frumōsū, frumōs, cu frumōsili!

Dacă zîci așa, àpu nu stricā vîntu.

Stricā vîntu mult'i ceļe [vite, oameni], dacă nu zîci așa. Dacă stricā vîntu, nu ma-ari put'eri.

Îl spală cu lingura vîntuli [pe cel stricat de vânt]. Įești așa-ntr-o sîlhă înt'egată laolaltă o clombă, așa ca un cujb d'i cîoră. La clomba acei d'i sîlhă-į zîci: lingura vîntului. O bagă-n apă ș-àpu să spală cu įa. Ș-ap-atuncea-į treçi. (IV)

203

SARAMÎZDĂ ¹⁾

Să faci d'im ploș. Įcia că cîm meșe-n sus (cîm meș pi costă-n susū), meș a vremală. Cîm meșe-n jos, meș a vreme bură.

O ard'i-m foc și faci cîarușă. Ș-apu-atuncea dacă ari mîni pi uoricini, atuncea įi dă cîarușă d'-aceș într-o mîncari, o apă, în cé-j ved'i vremea. Ș-atuncea-nd'ie acló în cî-o mîncă.

Am auzit d'i multū că eręa ũ uomū, al t'ema Daguțu și aveęa o fată. Àpu nú-șt'u cin(r)i-į dadúsi cîarușă d'-acîe d'ę saramîzdă. Apu să cînta omul acela: — Aįeu și d'fo Tãnt'iuța ²⁾ meęa. Ș-àpu-o muritū. (IV)

204

[VRĂJI DE DRAGOSTE]

Să ducū în dzîua d'i Pașt' și să spală pi la fîntîri și pi la izvoră unđ'i nu spală mujeri cameș. Și įau apă acolo și zvîrli pistă įeli și pi supt įeli ș-apu zîcū:

¹⁾ Am auzit și *salamîzddă*, *salamîzdră*, *solomîzgă*.

²⁾ Acel Daguțu nu putea pronunța pe s și pe r. Vroia să pronunțe: Săh'iruța.

Lau-mă,
 Dau-mă
 Cu apă d'in náuă paráa,
 Să h'iy noră Pucuțoș¹⁾.

Ș-apu iară mai zic ieli :

Adă-l, Dòmni,
 Adă-l, Dòmni,
 D'in lumi, d'i pistă lumi,
 D'in patru cornuri d'i lumi.
 Slobózî-m, Dòmni, part'a meă,
 D'in lumi, d'i pistă lumi,
 D'in patru cornuri d'i lumi ! (IV)

205

Sîmt iele ș-aicîa d'i culegü matragulă și facü. Ieli zic :

Ieu t'i iau, matragulă,
 Tu să-n stai mîiie d'i bună
 Pi joc și pi bautură

BCU Șii pi cinsteacîan mai bună library Cluj

Ș-ap-atuncîa să roșă li Dumnizău și fac matañi. Matragula o ia mîercuri pără-m Pașt'i ș-o bagă-ntr-om furnicari. Ș-ap-atuncîa o țini la ia. La Pașt' o bagă acoló-ntr-om papuc și jocă cu ie. Care-o prind'i d'i ia mai întîie, dup-acîala să marită. (IV)

206

Dacă găț o casă, apă atuncîa să tai capu la un mîelü or la un cocoș or la ce ai samă și rîndü, acló cătă pragü. Atuncîa îi norocoșă casa și nu iești mort'i cu graba în ia, dacă tai un cab d'i d'ită, nu să h'ie cab d'i uomü. (IV).

[Când se face o casă nouă, trebuie să se aibă grijă de următoarele:] Să nu h'i fostă hatü acoleá und'i puî casa. Să h'ie locu curatü, să h'ie casa norocoșă. Und'i să fac batăi și sudalmi și omorîri, acoló nu-î curatü (IV).

DIFERITE CREDINȚE ȘI SUPERSTIȚII

207

[Nu e bine să rostești cuvântul foame.] Iciá că-î cob rău. — Cobiț tăt a rău. [Așa ziceau bătrânii] cîn dzicîam că mî-ni fomi. Fomea-i cob rău.

¹⁾ Pucuțoaci = porecla soacrei, a informatoarei VII.

D'i ce¹⁾ d'iri fomea²⁾: să-mpîîînă³⁾ bucat'ili și să-mpîîînă pîn(r)ea.
(IV)

208

Da că-n⁴⁾ zauăa⁵⁾ ureț'a, apî-auz o vești nouu⁶⁾. (IV)

209

Nú-șt'u cini ma sud'îță, ma voroveșt'i. (IV)

210

PAIELE ȚIGANULUI

O fujit Țiganu cu paîili, c-o furat paa. Ș-o fujit cu îeli ș-o pt'ardut d'i îeli. Să văd pi ceriî st'eli-așa, mult'i laolaltă, pi und'-o mărs Țiganu cu paîili. (IV)

211

[CRUCEA DE SPICE LA SECERAT]

Facîám o cruci d'i st'icuri, o pureámu-n casă. O scuturam pi masă și alejam grîuu⁷⁾ ș-atuncîa-l țipam acló în samîntă. Acela-î fajî d'i samîntă, că nu-î cu buręni. (IV)

212

[OBICEIU LA SEMĂNAT]

Moșu bagá o pîn(r)i ș-o untură-n d'asáj, ápuî puńea pi plug pără ce brazdá. Icíá [zicea]:

— Așa să h'îi st'icu la sacară d'i plîn(r)u ca și pîn(r)ea, ca și untura d'i-ntreagă. (IV)

[Acuma nu se mai face.]

213

În zóua cari samaná sacára, nu dá nímńica d'in casă. Icíá că dá narocu. (IV)

214

[Nu e bine să te învârtești împrejurul unui copil, căci nu mai crește. Copilul zice]:

— Nú ma-ncungîura, că nu crescú! (IV)

¹⁾ De aceea.

²⁾ Foamete.

³⁾ Se împuținează. Accentul pe întâiul *î*.

⁴⁾ Dacă îmi

⁵⁾ Țiuie. Accentul este pe *ă*.

⁶⁾ Nouă.

⁷⁾ *î* e nazal.

215

Ń'i d'isăm¹⁾, așa, uoricări d'intră casieñ, o d'ín nam, c-ö razboi și cu pîndză lungă și cu aratură. Apu moři uoricîni d'ín namul mneü. (IV)

216

Dacă pt'ică um măr puz d'im batrîn, ápu moři uoricîni d'in casă o d'ín namu nostru. (IV)

217

Cîm puı nucu, tribă să puı om blidü o o urală ra d'i-eștea, d'i pamîntü, că nu creșt'i pim pamîntü-josü, ce creșt'î-sus cită ceriü. (IV)

218

[CUM SE CÂNTĂ CORBULUI]

Cîndu-l vid'em, ápu strigăm dupa ielü :

Cörbuli, cörbuli,
N-ánumăn(r)á²⁾ d'it'ili noștri,
Că-s anumăn(r)at'i
D'i cîndu-s cumparat'i
Pi-o cameșă barbat'ască,
Dumnízău să-l ped'esască,
Pi-o cameșă lungă,
Dumnízău să nu-l mai ajungă.

Ici că cîn să imvăscü, apu pagubeșt'i uoricîn(r)i. (IV)

219

IARBA H'ERĂLORŪ

Icea c-o bagă hoți-m palmă.

Cică, dacă ai put'a gasi und'i-i cuibul dînsului [al ariciului], ápu dacă ari puı, să-ı impt'ed'ici, c-ápu ici că iel cunoșt'i iarba h'erelo și aduci și d'ispt'ed'ică puıi. Apu t'e duci și cerci în cuibul dînsului și gaseșt'i iarba h'erelo. Apu cu iarba h'erelo poț d'iscuıa ușili. O ți-im brîncă ș-ápu puı brîncă pi ușă, ápu să d'iscüu ușa. (IV)

[Hoții descuie fiaräle cailor și-i fură]

220

[Când auzi întăia dată pitpalacul, numit « t'it'irlíc », numeri de câte ori cîntă.] [De câte ori cîntă,] cu-atít'a sut'i-i cabelu d'i grü³⁾. (IV)

¹⁾ Ne visăm.

²⁾ Nu numără!

³⁾ Vocala *î* e pronunțată nazal.

221

Dacă să bat'i ȳot'ul stîng, aî amarală. (VII)

222

Porci cînd imblă cu gozi-n gură, yiri iarna, dă frigü. (VII)

223

Ici, cîn strę't'i vacile, îî să mai plouă, că strę't'i vacile. (VII)

224

Marț sara, sîmbătă sara, nu ȳorcim și nîci viñirja nu ȳorcim și nîci nu ȳosim, că dacă ȳosim viñirja, n'e dor ot'i. (IV)

225

Marța nu-î preă bini nîcio călătorie s-o facim, da nîci nu-î preă bini să dăm sari la vaci marța, că să-mpungü, nu trăjez biñi laolaltă îeli. (IV)

226

Să nú-ndăluî d'i sîmbăta ȳorcé, numa dară d'e lurja ¹⁾ și d'i mñercureă. Luñja și mñercureă poț să faci orce călătorie. İz zili buni. Sîmbăta nîci să-ndăluî, da nîci să nu preă găț, că-î la gatátu saptamîni și nu-î așa bini.

Sîmbătă sara și marț sara nu preă lăsăm prunci să rîdă și să facă preă mult'i celeşa, că nu-î biri, c-atunția-s mult'i ȳiapasurî slabi, ȳiapasü nu buñ(r)ü. Numa să zică Tatăl nostru și să să roje li Dumñezău.

Noî marța nîj d'em nu facim, că zîce că să-ntorc ȳoile d'i capü. Nu-î biri să faci. (IV)

DEMONI, FIINȚE FANTASTICE SAU CU PUTERI SUPRANATURALE

227

VÎLVA

[Doi flăcăi au plecat într'o marți seara « su Pt'atra căldărilor » să taie « doje », prin contrabandă. « Su Pt'atra căldărilor » e un loc stîncos, sălbatic, înfiorător. Flămînzind, au făcut foc și au început să mănânce. Dintr'odată s'a auzit din stîncărie un sgomot asurzitor, ca de viori, clarinetă, gurdună. Au lăsat lemnele tăiate și au fugit din toate puterile. Era « vîlva ». Acolo e sălaşul ei, în locurile acelea sălbatice. Au lucrat marți seara.] (XII)

¹⁾ A doua oară a pronunțat *luñja*, cu un *n* complet denazalizat.

228

VÎLFA

Vilfa iește la pădure, acoló und'e taje pădurea, und'e fa[c] stînjîn. Zice că să cîntă că-î taje pădurea. Îî ra, Dòmne apără-ñe. Îî zugrúmă care să tilñeșt'e cu ia, care-î ieșe-n cale. Vilfa aceje, zice că-î mama păduri. (III)

229

BALAURUL

Cîn țipă d'ață, ieșe d'im văzdúg, d'int-un tău, balauru. Iește uom d'e-1 duce d'e căprăstü. [Omul acela se chiamă] șolomățü ¹⁾, șolomarjü. (III)

230

[Șolomățul] cet'eșt'e pi-o cart'e pără cînd viñe-n dunga tăuluî, la șolomățü, bălaurul. (VIII)

231

ȘOLOMĂȚÜ

Cîn d'iri bohóltü [grindină], îî șolomățü.

Eręa o bătrîna, apu să nimerisi d'i fuseșim pi-acóló pi la ia. Ș-ápu io numa văz că ieși batrîna d'in casă și ia o bită (propt'ită eręa acóló d'i puțată) și o ținea d'i mñeljucü ²⁾. Ș-ápu o rot'ilá-m patru lături. Ș-ápu atuncia striga batrîna:

— Sūs, Solomóñi ³⁾, sūs, Solomóñi ³⁾ d'i frîu ⁴⁾ d'ila șolomățü! Nu lăsa bohóltü pi țariñili noștri, sūs, Solomóñi ³⁾ d'i frîu ⁴⁾!

Ș-apu bita aceę zicea c-o omorît șept'i șert'i cu ia; ș-apu cîn d'ini bohóltu, ápu dacă ari mácar ciñi bita acé, dacă dă crucișü cu ia, pot'i săntórcă bohóltu. (IV)

232

O fost nișt'e copt'ii la d'it'i la munt'i. Acoló o fost d'-apropę Tău ⁵⁾ iežilo. Ș-apu copt'ii o fost șezin acóló cașt'igin d'i d'it'i. Ș-apu o d'init șolomățu ș-o cerut la copt'ii să-î deę pîni ⁶⁾ și copt'ii nu i-o dat; fet'ili i-o datü pîni ⁶⁾. Ș-apu copt'ii s-o luę după ieľü; și s-o dus pâr-acóló la

¹⁾ Accentul e pe *-mă-*.

²⁾ Accentul e pe *e*.

³⁾ Vocala *o* a fost pronunțată foarte lungă.

⁴⁾ Vocala *i* e nazală.

⁵⁾ În două silabe.

⁶⁾ *i* e lung.

tău, șolomățu. Ș-aculó nu șt'iu cî-o facút, c-odată o ieșit un caluț și s-o suiit șolomățu pi dîns. Ș-o prins a-nnorá ș-a turá ¹⁾). Ș-odată o treznítü copt'ilu, care s-o luot cu pt'etri dupa ielü, și patru boi. Ș-așá i-o treznít că nu i-o-mburdá[t] josü. În talpe i-o lăsatü. Ș-o fos tă pi-acolea ș-a fet'ilo, pi-mprejúrul ²⁾) acela, ș-a fet'ilo nu le-o treznítü. (IV)

233

VÎRCOLACI

[Luna] o mîncă vîrcolaci. Să țipă la ia d'i tăt'i lăturili ș-o mîncă. (IV)

234

MOROI ³⁾)

Sîm d'e ia lapt'ili d'i pi la vaci. Ia cu tátu cît'e una d'e n-ai ce cotá la iețe, că ia mana tătă d'i pi la iețe. Ce-î bur tátu-l mîncă răutățile. Tă pi praznice ia mana d'i pi la vaci.

Maî trud'eș-cu ia, maî d'escînt d'e maî yinē lapt'e. (III)

235

BCU Cluj / Central University Library Cluj
PRIGURICI

Pot'e că-s moroi, strigoî, lucru rău. [Așa le zice] d'e ieșe d'-acoló [din mormânt]. Apu cît'e unu, să t'e apere Dumnizău, că face rău. Să duce pe-acoló pi la muie, care-î bărbat. Dudăieșt'e cu ce pot'e pin casă d'e să sparie ciled'u. Zvirle d'i pin casă.

Ice c-acela-î spurcatü. O lucrat tă pe sama Satañi, pe lucru rău [înainte de a muri]. D'-aceia să fac ieți așa ⁴⁾).

Face slujbă popa. Și-mbracă um buciumü, un lîemn ad'éca, cu haiñe care-o avut omul. Ș-apu atuncia nu mai are tręabă să yiie. Numa-ș ia haiñili și nu mai are put'ere să yiie. [Buciumul îmbrăcat îl lasă în pădure]. (III).

236

[CA SĂ NU SE FACĂ STRIGOIŪ]

Îl scot'e d'in gropă și ia pt'elęa d'i pi iel. Lucru rău, Sătana ad'éca. Și yinē pi la case, pi la casa und'-o fost. (III)

¹⁾ u e puțin nazal.

²⁾ u urmat de r e puțin nazal.

³⁾ E un plural feminin. Singularul e *moroiă*, cu *o* și nazali. Li se zice și *strigoî*.

⁴⁾ Un flăcău care a asistat la anchetă spunea că omul păcătos, după ce moare, *are să umble pi lumē*.

237

Bagă o seșiri la irima dînsului, dacă ice că-î s' rigoîu. Ice că-î mor n'amurili tupă dîns, dacă-î strigoîu.

Nușt'i arnicîu negru purî-acló la mortu în copîrșău, așa crucișu. Așa-î zîce páijîná. D'im batrîn o ramas jușu. (VII)

238

D'in Țigañi să fac prigrurici, lupt'. Ș-ápuî, dacă să află d'e-î țîpă pîne, iară să face uom an(r)ápoje. (III)

239

VÎLVA PADURI

Mama paduri, vîlva paduri, d'e vorbeșt'i pim paduri. N-am auzit că face nicîu rău. (V)

240

VÎLVA LUPT'ILORŪ

O fost o turmă d'i lupt'î cu vîlva lorū. Or trecut pi uorîuunî, orî pi muñt'î, orî pi padure. S-o vazut lupt'î cu vîlva lorū. Ia-î portă. (VII)

241

[ȘARPELE DE CASĂ]

La tătă casa iești șerpi su casă la uomu. Tăt așa ca și ajeșta d'i cîmpu. Că să imveșt'î iel d'i mult'î orî a șori. Stă a șori. Zîcîa că să nú imblăm după ielū, că s-amărășt'î și mușc-atárit'î d'ită.

Și zîcîa batrîni că iești șerpi și la radacî(r)a¹⁾ api. D'-aceșe-î reșî apa. [Se chiamă] șerpili cari stă la radacîra api. (IV)

DESPRE PĂSTORIT ȘI VIAȚA DIN TRECUT.

DIVERSE

242

MASURĂM LAPT'ILI

Tătă muieșă-j-mulgi îi. Ș-atuncîa pacurariul acîala măsură lapt'ili cu masura, o felîță d'i masuratū. Atuncîa-z-dă brîndză cari dupa cum o avut lapt'î d'i multū, o litră, o felîță, un pont'eriū. (IV)

¹⁾ A doua oară a pronunțat: *radacîra*.

243

Dacă tundz uoq¹⁾ tăță, apu-atuncja iau iarbă verđi d'i josu, o zmulgü d'im pamintü ș-atuncja puĭ pi spat'ili la uaa²⁾ și zic : D'i nú ȳestím, a t'impü³⁾. D-ápu să cręască lira ca iarba. (IV)

244

Nu ȳerá drumurĭ și cócię. Puręá vasili pi spat'ili calului, ș-apu бага bucat'ili-ń-d'esaj și yiręá acasă cu ȳeli la névastă și la ciléd'ü. (VII)

245

Alisandru-mpărat o fo săĳind d'im pt'atră-m pt'atră cu calu, călăreșt'e. S-o fo bătĳnd și cu furnicile, c-o fo cĭ vacile. Nu s-o fo t'emĳnd d'e nĳme. O fo poganü, pogănoc. (III)

246

[A fost numai o casă la Iarba rea : moara. Din aceea s'au ĳnmulțit cei de astăzi. Omul acela singur se credea că era bogat. L-au călcat « lotri ». L-au omorĳt.]

A avut aici mutătură. ȳel aręá d'ila Yidra (d'ila Vidra ęe d'i susü), d'ila Pĳrvuleșt' (a Pĳrvuli). S-o gĳnd'it că să-ș facă męră. Ș-ápu dup-ace ș-o făcut męra. S-o mbogățit mari. O țĳnut boĳi, vaci, uoĳi. ȳel bá-sma ș-o mai făcut și bań. O vĳndut boĳi, o vĳndut vaci. S-o vestitü-lăturĭ că-ĳ bogat mare și arę și bań. Ș-atuncja o yĳnit lotri pi ȳel ș-atita t'in o pus pi ȳel, c-or bđ'icĳluluit domńi că șept'ĭ fonț d'e carne or țĳiat d'ĭ pi ȳel. O avut om prunc și l-o pus supt o laiță ș-o pus caldareș pi ȳel. (V)

247

Apu-așa or povestit că cirĭ-o foz-mai hoțü, s-o alirat aĳicja. (VII)
Ice că o furat d'ila țară, ș-apu-aĳicja s-or ascüsü ĳm padurĭ. (IV)

248

Zice că nu-s bunĭ [banii, comoara] care-s puș cu lucru rău. ȳn Grumazul Bătrĳni o aflat acoló ü hurdoĳ d'ĭ banĭ astupaț acoló, puș d'emult. Pașcul Drili d-ápu o foz dĳn[d] d'ĭ ȳeĳ gata să-ĳ ȳe. Ș-o aduz d'amint'e c-o avut drăguț-lumeș asta.

— Aĳ, drăguțile meșe, cum să-m petrec cu ȳele ! O da[t] d'e hurdoĳ și, pi cĳn o vru să-ĳ ȳe, o zis așa. Și s-o dus [comoara] pe acoleș, pi hüdă-n jos. N-o fost a luĳ. Să nu h'ie zis așa, ar h'ĭ fost-a luĳ. Dumńizău ĳ-o luat d'ila ȳel. (III)

¹⁾ Oaia.

²⁾ Oaie. Când pronunță ĳncet de tot, informatoarea zice uoĳi.

³⁾ Dacă nu ĳn anul acesta, la anul viitor.

249

Am auzi și ȳo d'ím batrín c-o fost arín[d] nușt'u ȳomini, ș-ȳpu o d'initũ nușt'u prunci d'i nazdráviń și o luot ȳomini aciȳa cȳ-o fost arín, cu boȳ, cu plug cu tȳtũ, ím braȳi și ȳ-o dus acasă acló la a lorũ. Și o zís parinȳi cȳtȳ prunci sȳ margȳ sȳ-i ducȳ napóo :

— C-aciȳa o moșt'íní pamínturili nõstri.

Cínd o foz dím bríncȳ cu ȳomu, ȳpu o foz rupím¹⁾ brínca d'ila ȳom. O foz zdrumńicím pt'atra-m bríncȳ ca farina. (IV)

250

HUDA FICȳORILOR

[O peșterȳ pe drumul dela Cȳmpeni la Sȳcȳtura. Pe timpul cȳnd prindeau cu funia pe flȳcȳi pentru serviciul militar, se ascundeau ín aceastȳ peșterȳ.

Cunoscutul hoȳ « Faȳa N'agrȳ », despre care scrie ín romane, íși avea aci ascunzișul. Peștera are ieșire dincolo de munȳi ín judeȳul Bihor. E ca un tunel.] (Dela un birjar din Cȳmpeni).

251

[Cel care vine la o femeie care chiar atunci urzește, ca] sȳ imble birę (VII) [șesutul, trebue sȳ salute așȳ:] Sȳ h'íȳ róstul mari! (VII) [sau:] Dómńi, dȳ sȳ h'ie bĩni! (III) [sau:] Dómńi, ajutȳ-ȳ! (III). [Cea care urzește rȳspunde:] Ajut'e Dumńezȳu și țȳie! (III).

252

[Cȳnd cade o stea, se zice cȳ] fuȳi o steȳ pi cerȳũ. Zíc cȳ-s prunci nębot'ezat, cari-s mort (IV).

¹⁾ Au fost rupȳnd.

G L O S A R ¹⁾

Ăcar cît 28, *oricât*.

ai 247, *vai*.

ajeu și d'i mini 188, *așa se tânguesc femeile în bocete*.

ajeu și d'io 189, 203, *așa se tânguesc bărbaiii în bocete*.

alduit 149, *binecuvântat*.

amarală 8, 221, *supărare*.

amărășt'i, s — 241, *se supără*.

amarît, -rîtă 26, 27; *supărat*.

Ana (p. 127), *o sărbătoare băbească, Adormirea Sfintei Ana (25 Iulie)*.

andăluî, andăluje ²⁾, o-ndalit (p. 130), 150,

196, 226, *încep, începe, a început*.

Apă-bot'ază (p. 125), *Bobotează*.

aramășt'i, s — (p. 125), *se coclește (caldarea)*.

aramnîtū (p. 125), *coclit*.

aręă 246, *era*.

ar'ndă (p. 114), *chirie*.

arjața casi pără la acuperișū (p. 116), *părăreji casei fără acoperiș*.

Armind'in (p. 126), *ziua de 1 Mai; molidul tânăr ce se înfige în pământ în ziua de 1 Mai*.

arū (p. 124), *ei au*.

atărît'i, atărt'e (p. 132), 241, *oarecare, vreun, vreo*.

Băbură ³⁾ (p. 116), *acoperișul de piatră al coșului din podul casei care apără acoperișul*.

¹⁾ Cifrele indică numărul textelor în care se găsește cuvântul. Dacă cuvântul se găsește în Introducere și « Obiceiuri », e notată între paranteze pagina. Ordinea literelor e următoarea: d' urmează după d, g' după g, h' după h, n' după n, ș după s, t' după t iar ț după t'.

²⁾ Acentul pe -dă-.

³⁾ Acentul pe bă-.

⁴⁾ Acentul pe Băl-.

⁵⁾ Acentul pe -nă-.

⁶⁾ Bourețe; vârtoase și îndepărtate una de alta ca și coarnele bourului.

rișul casei de scânteile care ies pe coș, pe « gura băburi ».

baiū, ūom d'i — 151, *om certăreț, buclucaș. Bălgăratu* ⁴⁾ (p. 113), *Alba-Iulia*.

bălmoșū (p. 117), *mămăligă fiartă în smântână = « groșt'orū ».*

banatū 30, *regret, părere de rău*.

Bărbură, Sîntă — (p. 127), *o sărbătoare băbească, Sfânta mucenică Varvara (4 Decembrie)*.

bă-simă, bă-sîma, bă-sma 82, 129, 130, 246, *probabil, pe semne*.

bat la donățuri ⁵⁾ (p. 125), *stau la taifas*.

batatōri (p. 114), *ciocie în care se bate cu maiul, ca să se așeze cercurile*.

bău 29, (el) bău.

bd'icjuluiit, or — 246, *au prețuit, evaluat*.

bd'irăū 107, *primar*.

bet'eșugū (p. 127), *boală*.

birtū 142, *cărciumă*.

bocū, pl. bocî (p. 114, 115), *butuc; bucata din trunchi din care se fac doagele*.

bohōltū = pt'atră (p. 126), 231, *grîndină*.

bolborōsu 172, *preotul (în ghicitoare)*.

bolondzitū, am — 48, *am înnebunit*.

bolund 9, 36, 164, *nebul*.

boncjăgū (p. 125), *cucută*.

borețli = boreți ⁶⁾ = pliri d'i lapt'i 22.

botă, pl. bot'ę (p. 113, nota 2), *fedeleș mai înalt pentru transportat apa la depărtări mai mari*.

boțiam, mă- = să colăciă 121, *mă încolăceam*.

boțu, pl. boț (p. 117), *varză umplută, sarma*.
brîncă, pl. brînci (p. 115, 123), 104, 201, 249, *mână*.

burdună 132, *vioară de bas, contrabas*.

burdunașu (p. 129, nota 3), *muzicant care cântă din contrabas*.

burtușu (p. 115), *stomacul porcului*.

bûtură 167, *scorbură*.

Cabélú 220, *măsură pentru cereale de 6 litri*.
cálmiri (p. 124), *scarmeni (lâna)*.

cámeniașă (p. 116, 124, nota 5), *vatră bătrânească formată dintr'o platformă de piatră*.

cancéul 96, *ulciorul*.

cantă 182, *cană*.

cașt'igă d'e ȧel (p. 128, 131), *ȧ pázesc*.

cașt'igin d'i d'it'i 232, *pázind vitele*.

cep, cep d'i sílhă (p. 114 și 114, nota 5), *creangă (de molid)*.

cerci 219, *cauți*.

cet'erașu (p. 129, nota 3), 111, *ciorist*.

cja 37, *zicea*.

cjapásu, pl. cjapasuri, cjapasu nu buñ(r)u 226, *nenorocire, pacoste*.

ciléd'ú 235, 244, *copii, familie*.

cîmpu (p. 112), *poiană în pădure*.

cîntă, să — (p. 131), *plâng, bocesc*.

cînt'ica mortuli 188, *bocet*.

cjoacă (p. 114, nota 6), *capul scaunului de văsărit (v. planșa III, 1, 2, 3, 4)*.

cjontări (p. 132), *colacul cel mare care se face la șase săptămâni după înmormântare*.

cjozvîrt'i (p. 114), *cele patru părți în care se crapă « bocul » din care se fac doage*.

cîrept'iaș 1) (p. 124), *știr*.

cîru (p. 117), 148, *mămăligă apoasă făcută din făină de grâu, secară, porumb sau orz*.

cjufală 148, *batjocură*.

cjumel, cjumnel 153, 182, *formula cu care încep ghicitorile*.

cjumnelitură, pl. cjumnelituri (p. 119), 182, *ghicitoare*.

clănătășu (p. 129, nota 3), *muzicant care cântă din clarinetă*.

clănétu (p. 129), *clarinetă*.

clisă (p. 117), *slămină*.

clombă, pl. clombi (p. 114, 126, 132), 145. 198, 202, *creangă*.

cloupl 7, *pălăria*.

cloupuș 33, *pălărioara*.

cócię (p. 114), 244, *căruță*.

cócili (p. 114), *cărușele*.

cócină (p. 112), *cotețul porcilor*.

cocu 31, *pânișoara*.

cocuș d'i pîni 31, *pânișoară*.

Cohul (p. 113), *orășelul Vășcău (jud. Bihor)*.

colibă (p. 126), *colivă*.

colnă (p. 112, 114), *șopron în care se adăpostesc cărușele*.

colțun (p. 117), *ciorapi*.

contratú (p. 130), *contract de căsătorie*.

copîrșău (p. 131), 59, 237, *sciriu*.

corcię d'i doji (p. 115), *legătură de vreo 50 de doage în formă de semicerc, când se aduc doagele acasă dela pădure pe cai*.

coșită 67, *măsurată cu cotul*.

cring (p. 111), *cățun*.

cură 171, *aleargă*.

curăieșt'i 139, *croiești*.

curcubătă²⁾ (p. 112, nota 1), *bostan*.

curit'ú (p. 117), 157, 166, *varză, curechiu*.

custură (p. 114), *cușit mai grosolan*.

Dalboșeșe pl. f. 22, *albe la coadă*.

darab, pl. darábi (p. 114), 168, *bucată*.

dárimă (p. 114), *curăță de crengi*.

dascăru, dascarița 135, *învățătorul, nevasta învățătorului*.

dau-mă 204, *mă dau*.

dîm, o foz dîm brîncă 249, *au fost dând mână*.

doholeșt'i, t'e — 96.

doholică 96.

donășuri³⁾ (p. 125), *vorbe de clacă*.

doșt'e (p. 116), *șișe*.

doșt'ęșt'i (p. 114), *în felul șișelor, (doage) făcute din « bocii » crepați în două*.

dudăieșt'e 235, *dudue, face sgomot răsturnând și mișcând lucrurile din casă*.

D'anatōri, d'aratōri (p. 114), v. d'eratōreșă. d'e, d' 3, 6, 29, 57, ci.

d'eratōreșă (p. 114), v. d'inatōri.

¹⁾ Accentul pe -rep-.

²⁾ Accentul pe -bă-.

³⁾ Accentul pe -nă-.

d'esorit, s-o — 191, *s'a stricat la stomac.*
 d'esújă (p. 125), *descalcă.*
 d'ii 36, *vi.*
 d'ișeci (p. 125), *cantorii.*
 d'inarsulu 164, *rachiul.*
 d'inatři (p. 114), *scoaba cu care se netezesc pe dinăuntru doagele (v. planșa III, 4).*
 d'incatrúy 75, *dincotro.*
 d'inșază (p. 114), *netezește cu « d'inatșreșa » vasul pe dinăuntru (v. planșa III, 4).*
 d'io 189, 203, v. ajeu.
 d'ir, *vin (dela verbul a veni).*
 d'irajiri (p. 131), *biruire, luptă.*
 d'irarsú (p. 121, 11, 12, *rachiu.*
 d'irasú (p. 121, nota 2, p. 129), *rachiu.*
 d'irșază (p. 114), v. d'inează.
 d'iri, 29, *vení.*
 d'irú (p. 121), 12, *vin (băutură).*
 d'isři 194, *durere de cap.*
 d'ispartșeňa colindatorilo (p. 125), un « us-pășu » *pe care îl fac colindătorii după sărbători.*
 d'obú (p. 115), 150, 164, *cofă.*
 d'qbă (p. 115), *putina pentru brânză.*
 d'ună, d'ură (p. 123 și nota 6), *vino.*

Fagadău (p. 114, 129), 96, *cârciumă.*
 faieșșt'e (p. 114), *netezește pe dinafară vasul cu « mezdręala » (v. planșa III, 3).*
 fășangú (p. 126), *cășlegi.*
 felje (p. 127), *mândrie, fală.*
 felșă = o jumatați d'i litră 242, *jumătate de litru.*
 fișcoq¹⁾ d'i bonciagú (p. 125), *bucium de cucută, jucărie ce-și fac copii.*
 Foca (p. 127), *ziua Sfinșilor Mucenici Trofim, Teofil și Foca (23 Iulie).*
 fole 191, *burtă.*
 fontulú 67, $\frac{1}{2}$ kg.
 fonș, fonșii (*articulat ; plurale tantum*) 110, 246, *cântar.*
 fonșită 67, *cântărită.*
 fund (p. 115), *capac.*
 furcială = pt'icioru patuluș 30.

Gád'ínile (p. 127), 200, *fiarele sălbatice.*
 găinariú (p. 62), *chinga care leagă câte doi căpriori la olaltă.*

gairăreșú (p. 116), v. găinariú.
 gairariú (p. 116), v. găinariú.
 gard'irariú (p. 114), *gardinar.*
 gard'irșază (p. 114), *face garden în doage cu gardinarul.*
 găzdășta 147, *bogăștia.*
 gimfá 196, 197, *umfla.*
 gozi 122, *gunoaie.*
 greotat'i, cu—(p. 128), (*femeie*) *însărcinată.*
 goră, pl. grori (p. 125), *cocor.*
 groșt'orú (p. 117), *smântână.*
 grosú 172, *biserică (în ghicitori).*
 guri, a să —, să gúri, să gur, să să guă (p. 124, 125), 148, 173, *a se urca, se urcă, să se urce.*

G'ermanul (p. 126), *sărbătoare băbească numită în alte părți Ghiorman.*

Hámișă 150, *vicleană, șireată.*
 harásca 173.
 Hărňjăeli, Harňăziri (p. 127), *Sfinșii Arhangheli Mihail și Gavril (8 Noemvrie).*
 hatú 206, *hotar între două proprietăți.*
 heđ'eșeșe pl. f. 22, *cu coarnele ascușite.*
 hēi 196, *strigăt cu care se îndeamnă boii.*
 herșanú 65, *hrean.*
 heu-t'e, heu-t'i 190, 193, v. hēi.
 Hid'a 29, *nume de bou.*
 hid'idașul 129, *violistul.*
 hırășinu-să 145, *tărîndu-se.*
 hirdău 59, *butoiu.*
 hırș, saptamîna cu-, hırși ogaruli (p. 126), *a treia săptămână înainte de Postul Paștilor când se mănâncă de fruct miercurea și vinerea.*
 hodu 156.
 holdoreșii 187.
 holt'eřiú (p. 131), *holteiu, burlac.*
 horă, pl. hori (p. 119, 121, 130), 5, 68, *cântec, doină.*
 horeșșt'e, horeșșt'i 5, 142, *cântă.*
 horin 37, *cântând.*
 hudă 247, 250, *gaură, peșteră.*
 huhă 126, *poreclă ce se dă muntencelor.*
 Huhúș 96, *nume de loc.*
 huhureșază 126, v. huhă.
 huhurezatur'i (p. 130), *chiuituri.*
 hurdoi 247.

¹⁾ Accentul pe -oo-.

H'arastău (p. 114), *fierăstrău*.
 h'ereșo, iarba — 219, *iarba fiarelor*.
 Ice, ici 192, 218, 223, 235, 237, 249, *zice*.
 icgă, iciă 203, 207, 212, 213, 219, *zicea*.
 iécătă 148, *iată*.
 jestim 243, *estimp, anul acesta*.
 igréț pl. 75, *muzicanți*.
 iimviij, ma — 37, *mă ivii, mă arătai*.
 iirü 37, *in*.
 iirugă 102, *șanș*.
 iijia 29, *măsură pentru lichide. (Din ungu-
 rescul icze)*.
 Ilina și Costant'in (p. 127), *sărbătoarea Sf.
 Constantin și Elena (21 Mai)*.
 Ilisie (p. 127), *Sf. Proroc Eliseu (14 Iunie)*.
 îmburdat 138, 232, *răsturnat*.
 îmfoiojat 153, *înfoiat (?)*.
 imvâscü, să-, să imveșt'i, s-o imvit, 148,
 218, 241, *se ivesc, se arată, se ivește,
 s'a ivit*.
 incred'ință, să-ncred'ință (p. 130), *se logo-
 desc*.
 Indriij (p. 127), *Sf. Apostol Andrei (30
 Noemvrie)*.
 înjamarată (p. 131), *îngemănată*.
 înd'ie 203, *învie*.
 îngăzdășat 147, *îmbogătit*.
 înst'icașle 22, *înspicăte, cu părul amestecat
 (de ex. alb și negru)*.
 învîrt'itorî (p. 117), *obiele*.
 irel 96, *inel*.
 is, isă, isăș (p. 124), 33, 148, 150, 151, 152,
 zis, zise, ziseș.
 ijușu 237, *obiceiu*.
 izbeliš'ta 177, *izbește, loc expus loviturilor*.
 jilău, jilău (p. 114), 107, *rindea*.
 jintuie (p. 116), *amestecă*.
 jîtrujiit, m-ă — 30, *m'am frământat, m'am
 sbătut*.
 Laiță 246, *laviță*.
 laturaș, t'i — 75, *te alăturăși, te apropiași*.
 lau-mă 204, *mă spăl*.
 leped'euy 109, *cearșaf*.
 ljugumă (p. 117), *tot ce se mănâncă cu pâne:
 lapte, slănină, brânză, etc.*

libo-libo 143, *strigătul raței (?)*.
 lingura vîntului 202, *o creangă de molid
 deformată ca un cuib de cioară; se în-
 trebuințează ca leac de cei stricați de vânt*.
 lirișt'i (p. 124), *mătasea broastei*.
 ljiacă 96.
 lotri 99, 246, *hoți*.
 Măcar ciñi 231, *oricini*.
 măcar cît 61, *oricât*.
 majü 199, *ficat*.
 maitore, pl. maitori (p. 112 și nota 3),
acaret, clădire.
 mana 234, *laptele la vaci*.
 mangalaj 21.
 Mărina Măciñică (p. 127), *Ziua Sfintei Mu-
 cenice Marina (17 Iulie)*.
 Mariță 196, *nume dat nevăstuicei în des-
 căntec*.
 maritü 64, *bărbat*.
 Marjütă 196, v. Mariță.
 matragulă, matragură, 4, 65, 205, *mătră-
 gună*.
 mätü 198, *durere de ochi (cîn t'i dori ü
 uot'i)*.
 mázini, máziri (p. 117 și nota 7), *fasole*.
 mburdat 148, 232, v. îmburdat.
 meșiga ¹⁾ 181.
 meriză, or — 53, *(vitele) se vor odihni la
 amiază*.
 mestecăcă (p. 118), *rășină ce se mestecă în
 gură*.
 me'teléu 107, *famen, fătălău*.
 mezdreșală (p. 114), *cușitoate*.
 mfomojat 153, v. îmfoiojat.
 mîtcă (p. 114), *partea trunchiului unui molid
 care n'are « cep »*.
 Mñezi-păriși (p. 126), *mijlocul postului mare*.
 mñiñu 112, *mirele*.
 mñișeză, mñișeză (p. 130), 112, *mireasă*.
 mñișezal ²⁾ (p. 130), *mirele*.
 Mogoșul 24, *comuna Mogoș în jud. Alba,
 plasa Abrud*.
 moroi pl. f. (p. 122), 235, *demoni răufăcă-
 tori; fac rău prin farmece și iau « mana »
 vacilor*.
 moșa 37, *bunica*.

¹⁾ Accentul pe meș-

²⁾ r a fost pronunțat nazal.

- moșu 212, *bunicul*.
 motocosit, s-or — (p. 123), *s'au amestecat*.
 mucariță (p. 132), *batistă*.
 mulcelu (p. 117), *cam moale*.
 murgu 90, *amurgul*.
 mușătorii d'ila cercu, sg. mușătorii (p. 114), *cele două capete ale cercului de lemn care se îmbucă*.
 mutătură, pl. mutături (p. 113), 246, *adăpost, colibă la munte*.
 muzúci d'e sílhă (p. 126), *molizi tineri*.
 Najma (p. 122, 128), *naiba*.
 nana 35, *iubita*.
 naravim, ní — (p. 115), *ne tocim, ne învoim*.
 naruli 198, *nasului*.
 navîscă ¹⁾ (p. 122), 196, *nevăstuică*.
 nazdráviñ 249, *uriași*.
 ncred'ínță, să — (p. 130), v. încred'ínță.
 ndalít, ndáluí, ndáluie (p. 127), 150, 196, 226, v. andáluí.
 ngăzdășat 147, v. îngăzdășat.
 njamarată (p. 131), v. înjamarată.
 nõ 148, *cuvîntel cu care îndemni pe cineva*.
 notárăș (p. 130), *notar comunal*.
 nst'icațele 22, v. ínst'icațele.
 nușt'e, nușt'i, nușt'u (p. 124), 237, 249, *niște*.
 N'a 148, *zăpadă*.
 nd'ie 203, v. ínnd'ie.
 niecládü 53, *bușteanul care arde în vatră*.
 nímçeri, să — 194, *se nimerește*.
 Obráj (p. 127), *Schimbarea la față*.
 ocolü 14, *curte*.
 ócușü, fem. ócușă (p. 128), *deștept*.
 odósü 83, *o buruiănă care crește în grâu, în secară*.
 omácü 191, *stomac*.
 Paa (p. 124), 210, *paie*.
 pacurarju = cjobanü (p. 115).
 páijînă 237, *două fire de arnicu negru puse cruciș peste mort în sicriu, ca să nu se facă strigoiu*.
 Pălia (p. 127), *sărbătoare băbească în preajma lui Sf. Ilie*.
 panlín 42, *pelin*.
 pană, pl. peñi (p. 127, 128), *floare*.
 Pant'ilimonü (p. 127), *sărbătoare băbească*.
 (*Mucenicul Pantelimon, 27 Iulie*).
 panușă 33, *floricică*.
 páosü (p. 132), *parastas*.
 păpuci (p. 117), *ghete*.
 paráa 204, *păraie*.
 parască 173.
 parastăț (p. 132), *colac în formă de cruce; se face la 6 săptămâni după înmormântare*.
 pat'e 192, *sufere*.
 pełiga 181.
 peñi (p. 127), v. pană.
 pepea (p. 129), *monstru care mănâncă copiii*.
 picjoci (p. 112, 115), *cartofi*.
 pírlău (p. 115), *cadă mare în care se strecură laptele la stână*.
 Pírpariță 196.
 pju-pju-pju 143, *imită piuitul puiului*.
 pod'isorü (p. 116), *dulăpior în care se pun vasele de bucătărie*.
 poganóc 245, *foarte mare și puternic*.
 poganü 77, 245, *mare și puternic*.
 pomnítul 72, *pocnetul*.
 pont'erju = un dețü 242, *un decalitrü*.
 porcă (p. 125), *scroafă*.
 potcă 192, *o umflătură care sparge; e aruncată în vânt de vrăjitoare*.
 préuri 144.
 preved'enie, preved'ü (p. 119, 131), *priveghiu*. (*la mort*).
 prigurici 235, 238, *strigoi, pricolici*.
 prime, pl. primi (p. 132), *paंगlici*.
 prinósü (p. 132), *colac mare care se face la 6 săptămâni după înmormântare și se dá preotului*.
 prîșori (p. 114), *un cerc de care se prind doagele cu ajutorul cleștelor îndată după ce au fost date pe « jilău » (v. plansa III, 2)*.
 pt'îșarü, pl. pt'îșarü (p. 127), *copii mici care colindă din casă în casă în Ajunul Crăciunului*.
 pu 148, *apoi*.
 puíatã, pl. puíeț (p. 112, nota 3, 116), 14, 150, 231, *grajd, grajd pentru oi*.

¹⁾ Accentul pe -vîs-.

- Racușină, racușiră (p. 124 și nota 5), *plantă pe care o mănâncă cu plăcere porcii.*
 rasteu 161, *resteu la jug.*
 răstălnit 146.
 rătăță (p. 117), *jumări de ouă.*
 rău, rău 13, 22, *râu, râu.*
 rîncă 22, 72, *lângă.*
 rostiașă (p. 114), *netezește gura vasului cu cușitoaiele.*
 rotă d'i doji (p. 115), *legătură de 100 de doage legate cu un cerc.*
 rot'ije (p. 116), *fustă.*
 rot'ilă 231, *rotea, învârtea jur-împrejur.*
 rujă 17, *bujor, roșata din obraz.*
- Saa, să — 199, *să sară.*
 Săgmarî (p. 113), *Satu-Mare.*
 salamîzdă, salamîzdră, saramîzdă 203, nota 1, *salamandră.*
 scaundu (p. 114), *scaunul.*
 scipt'û, scîpû 196, 197, 198, 199, *scuip.*
 scint'it'e; (vocativ) 190, *scrintealo!*
 scrumn (p. 116), *scrum.*
 sfint'e (p. 131), *asfințește.*
 sfirtajul 29, *sfertul, măsură pentru lichide.*
 silhă (p. 111, 114, 126, 131), 202, *molid.*
 simtû (p. 124), 205, *(ei) sunt.*
 Sîmvasișu 127, *Sf. Vasile (1 Ianuarie).*
 Sîndzișe (p. 126), *Nașterea Sf-tului Ioan Botezătorul (24 Iunie).*
 Sînjorzul 84, *Sf. Gheorghe (23 Aprilie).*
 sîru 9, *sânul.*
 solomîzgă 203, nota 1, v. salamîzdă.
 Solomoșii! 231, *Solomoane!*
 spalatură 34, *femeie stricată.*
 stăminî (p. 130), *săptămâni.*
 stîlpări (p. 126), *ramurile de răchită dela Florii.*
 streț'i 223, *strechie, e lovit de strechie.*
 strigă 193, *un fel de demon care deoache.*
 strînsură (p. 119, 129), *adunare de oameni.*
 nst'icașe 22, v. înst'icașe.
 suca (p. 130), *obiceul.*
 sudalmă (p. 122), 206, *înjurătură.*
 sulișă (p. 131, 132), 25, *brad tânăr care servește drept «sofû» mortului necăsătorit;*
- se împlântă în pământ la capul mortului*
 (v. *planșa I, 2).*
 Sumedru (p. 127), *Sf. Dumitru.*
 sūr¹⁾ 155, *sunetul, ecoul.*
 șară (p. 114), *dăra ce-o lasă compasul, «mă-sūrili», pe scândura din care se taie fundul vasului.*
 șojitû, o — 148, *a suflat.*
 șolomarjû, șolomățû²⁾ (p. 122 și nota 3), 229, 231, 232, *șolomonar, vrăjitor care stăpânește nourii.*
 Șumleu (p. 113), *Șimleul-Silvaniei.*
- Taa (p. 114, 124), 155, *taie.*
 talpi, talpe, în — (p. 132), 232, *în picioare, vertical.*
 talt'igû (p. 131), *un fel de sanie formată dintr'un molid îngemănat pe care se transportă mortul la cimitir.*
 tarambju 143, *imită cotcodăcitul găinii.*
 târcjată 192, *bălțată.*
 teșeț'û 47, *bucată de pământ cultivat.*
 teșt'û 47, *porumb.*
 tîjătû p. (117), 246, *tăiat, tocat.*
 Tîjerea lui Iuan (p. 127), *Tăierea capului Sf-ului Ioan Bot. (29 Aug.).*
 tîrnaț (p. 116), *cerdac.*
 torcariș (p. 119), *șezătoare.*
 tortareș'te (p. 114), *găurește toarta vasului (v. planșa IV, 1).*
 tortarju (p. 114), *sfredelul cu care se găurește toarta la vase.*
 Totôșu 165, *Teodosie (?).*
 tragășili³⁾ = trăgătorile (p. 114), *unealtă cu care se așează cercul pe vas.*
 tragătorili (p. 114), v. tragășili.
 Trîmt arăint'e-trîmt arăpoje = Mînzei păriși (p. 126), *mijlocul postului mare.*
 trocû 141, *ghiveciul de flori.*
 tulca (p. 127), *brezaia.*
 tulturûșu 166.
 tuňă (p. 126), *trășnește.*
 tui, tûn(r)û, tun(r)û (p. 126, 127), *trășnet, tunet, tun.*
 tupă (p. 127 130), 2, 30, 98, 100, 131, 237, *după.*

¹⁾ r e nazal.

²⁾ Accentul pe -mă-.

³⁾ Accentul pe -gă-.

túrișt'i (p. 116), *locul unde stau oile peste iarnă, neacoperit.*

túrul (p. 125), v. tuň.

T'ascuieșt'i (p. 115), *tescuește.*

t'ęcera ¹⁾ (p. 129), *vioara.*

t'ică (p. 117), 74, *părul împletit în două cozi lăsate pe piept, la bărbați.*

t'iceră 190, *deal, munte.*

t'iclazău 80. *fier de sciecat !!*

t'impű, a — 243, *la anul viitor.*

t'ind'e 190, *întinde.*

t'ind'ęę ²⁾ pl. (p. 131), *ștergere.*

t'inęșt'i 34, *tihnește.*

t'iparcă 86, *ardeiu.*

t'isiguri (p. 115), *unelte.*

t'isșiță d'i vasi (p. 114), *grupul de 12 sau 16 vase.*

t'it'irlíc 220, *pitpalac.*

Țint'erinű, țint'erinű (p. 131), *cimitir.*

țipă 137, 149, 233, 238, *aruncă.*

țipă-n vînt 192, *vrăjește în vânt, aruncă farmecele în vânt.*

țirău (p. 125), *șipot, izvor.*

țolină 109, *poreclă pentru o femeie bătrână.*

țolű 66, *pătură.*

țucata 43, *sărutul.*

țugu-țugu 75.

țundră 101, *suman, manta.*

Țaa 243, *oaie.*

ujagă (p. 115), *sticlă, butelie.*

ujűgă 140.

Unguroi 18, *Unguri.*

uűű 243, *oaia.*

uűriűuűi 240, *undeva.*

urală 69, 73, 76, 87, 88, *antipatie (față de soțul neubit).*

urítű, urítulű 69, 76, 87, *antipatie; v. cu-vântul precedent.*

urítű 15, *antipatici.*

urít, pl. urítű 15, 61, 94, *antipatic, neubit.*

Vă! 150, *du-te!*

vasareșt'ę (p. 113, nota 3), *face vase.*

vasari (p. 113), *ciubărari, dogari.*

vasarítű (p. 113), *dogărit, meseria dogarului.*

văzdűg 229, *văzduh.*

ved'eri, meșę fata pi — la ficiorű (p. 130), *merge fata în vizită la casa flăcăului (înainte de logodnă).*

verenoșa, verunășa, verunoșa, nu — ! 192, 193, 195, 197, *nu învenina!*

verunășat'e pl. 196, *demoni care înveninează o rană.*

vîlfă, vîlvă, v. lva paduri (p. 122), 227, 228, 239, *mama pădurii.*

vîlva lupt'ilor 240, *demonul care conduce haita de lupi.*

vinarsű 73, *rachiu.*

Viñirea Mari (p. 127), *Sf. Paraschiva (14 Octomvrie).*

Virtolomej (p. 127), *sărbătoare băbească, după Sf. Ilie.*

vjună; (p. 123), 75, nota 1, *vino!*

vremală 203, *vreme rea.*

vușt'ic 175.

Yir (p. 131), *ei vin.*

yirarsű (p. 121), *rachiu.*

yirű (p. 121), *vîn.*

yură! (p. 123), 75, *vino!*

Zád'ia, pl. zád'ii (p. 116), 51, *foță, catrință.*

Zălávű (p. 113), *Zălau.*

Zanuluj 145.

zauğa ³⁾ 208, *ține urechea.*

zdiraűűtă 163.

zdramñitű, am — (p. 124), *am strănutat.*

zd'icilorű 72, *bicelor.*

zoleșt'i (p. 115), *frământă, fărămitează.*

EMIL PETROVICI

¹⁾ Accentul pe t'ę-.

²⁾ Accentul pe -d'ę-.

³⁾ Accentul pe -ă-.

1. Biserica și cimitirul din Gârda-de-Sus.

2. « Sulițe » la morminte.

1. Dealul Fluțareștilor.
In primul plan păraul Ierbii Rele.

2. Casă de Moț, cu cămara și șura.
In primul plan căruțele la marginea drumului.

3. Căratul vaselor dela munte
la colnă.

4. Colna (șopronul) cărciumarului
din Gârda-de-Sus.

2. Punerea doagelor pe « prinsoare ».

4. « Ghimarea » ciubărului cu « ghimătoarea ».

1. Cioplitul doagelor.

3. « Faișitul » vasului cu « mezdreala ».

1. Găurirea toartei cu «tortarul».

2. La întorsul pologului.
Informatorii IX și IV.

3. Informatoarea VII
(Fluria Negrii Ioneasă).

4. Port pe cale de dispariție.